

CONTRIBUȚIE LA CRONOLOGIZAREA ȘI GENEZA BALADEI POPULARE LA ROMÂNI

Partea II ¹⁾: GENEZA

Cap. I. *Stabilirea cronologiei cântecului bătrânesc*

În legătură cu cronologizarea evenimentului, e locul să ne punem această problemă și relativ la balada însăși. Când a luat ea naștere? Se înțelege, ea n'a apărut simultan cu evenimentul istoric. Între acesta și poezie există un raport de succesiune, care trebuie determinat.

Poezia populară n'a luat naștere nici imediat după dezastrul turcesc, ci a trebuit să treacă oarecare timp până să se răspândească în popor. E adevărat că o asemenea întâmplare e menită să aibă un foarte puternic răsunet în masele populare și vestea ei s'a răspândit mult mai repede ca altele. În orice caz, între evenimentul real și nașterea poeziei, se plasează la început un produs folkloric de tranziție, anume *tradiția orală* propriu zisă, care a reprezentat prima fază în calea către creațiunea poetică. Ea a avut forma unei povestiri în proză în graiul de toate zilele, care oglindea în ea numărul cel mai important de elemente realiste — alături de cele ce țineau de domeniul fantaziei și care n'au lipsit chiar dela această etapă, variind după gradul de imaginație al fiecăruia dintre povestitorii acelei întâmplări. Ea a fost oarecum prima redacțiune a evenimentului, *jurnalul oral de informație al poporului*, însă nu literatură. Povestirea aceasta, circulând din gură în gură, a ajuns la oarecare șlefuire de formă și la oarecare modificări ale fondului, în sensul că a eliminat unele motive și a adăugat altele. În special fantazia a fost izvorul bogat care a intervenit spre a modela materialul brut de informație poetizându-l și astfel a rezultat o a doua redacțiune tot în proză, însă într'un graiu mai ales, sub o formă mai artistică. Această a doua fază o constituie *legenda*, produs folkloric de valoare literară. Crearea legendei poetice a fost, se înțelege, condiționată de întâlnirea unor transmitători cu oarecare talent de buni povestitori, care au fixat povestirea în rame epice sub un anumit aspect estetic selectat de gustul poporului. Legenda, în comparație cu tradiția orală inițială, are o formă relativ mai statornică.

¹⁾ Partea I în *Anuarul Arhivei de Folklor* I, p. 53—105.

Continuând a circula, în numeroase variante, după oarecare timp, legenda, întâlnind un talent poetic și mai puternic, a căpătat o formă literară superioară și anume, s'a prefăcut în *cântec*. Aceasta e balada populară ¹⁾.

Firește, nu toate tradițiile orale ajung legende literare, ci cele mai multe din ele sunt cu totul efemere, fac oarecare sgomot în jurul unei întâmplări și se sting nu mult după ea rămânând apoi pe veci uitate, exact ca și în clasele cultivate ziarul, care dela o zi la alta își pierde caracterul de noutate, iar știrile trecute sunt complet îngropate.

De asemenea nici legendele nu sunt menite toate să ia forma versului devenind balade, ci foarte puține numai. Cele mai multe rămân în graiul prozei, să circule într'o formă de oarecare fixitate, unele din ele perioade mai lungi, altele mai scurte, după gradul de interes ce prezintă publicului.

Acele puține legende menite să devină balade, trebuie să îndeplinească două condițiuni principale:

1. Să aibă un conținut deosebit de impresionant;
2. Să aibă norocul să întâlnească individualități de un remarcabil talent poetic.

Timpul cât circulă legenda în proză până să ajungă la forma de cântec bătrânesc, depinde direct de aceste condiții și de gradul de intensitate al fiecăreia din ele.

Tradiția orală sau legenda, care povestea evenimentul nostru, îndeplinea în cel mai înalt grad prima din aceste condițiuni: evenimentul ce avea de subiect era în adevăr foarte emoționant. Nu putem însă ști cât va fi circulat în popor până ce a găsit acel ins de talent, care i-a dat forma cântecului. Însă, având în vedere că un produs artistic ia naștere sub imperiul unei vii impresii — deși nu chiar în perioada când ea se manifestă cel mai violent — e logic să credem că balada a fost creată nu mult după petrecerea evenimentului. Nașterea acestui cântec popular trebuie comparată cu creații similare care se produc în scurtă vreme după fapt. Fenomenul folkloric poate fi controlat și în zilele noastre: o întâmplare oarecare, de exemplu, petrecută într'un sat, face să auzi nu mult apoi — câteva săptămâni sau luni după aceea — că « s'a stârnit cântec » pentru ea. Este și aici de făcut o distincție: când e vorba de o creație lirică, aceasta ia naștere mult mai spontan; pe când cea epică, cere vreme mai îndelungată, totuși nu atât de îndelungată încât evenimentul să înceapă a fi uitat. Dacă socotim și formarea tradiției orale ca o primă etapă a genezei, atunci nașterea cântecului începe în același timp cu evenimentul sau mai precis, chiar

¹⁾ Nu-i vorbă, trecerea dela tradiția orală n'are nevoie întotdeauna să se facă prin intermediul acesta de treptată transformare, ci uneori, când întâmplarea este foarte emoționantă pentru popor și când întâlnește fără întârziere talente poetice, poate fi direct transpusă în baladă. Poate și în cazul nostru să fi fost la fel.

imediat după el. Dacă însă prin geneza baladei voim să înțelegem numai acele operațiuni ale creației artistice propriu zise, care transformă tradiția prozaică în cântec, atunci ea a avut loc ceva mai târziu. Prin urmare cântecul bătrânesc în chestiune va fi luat naștere, dacă nu chiar în același an cu evenimentul, cu siguranță în anii imediat următori.

Dezastrul turcesc având loc în ultima lună a anului 1498 și în prima lună a anului 1499, poezia va fi fost creată în ultimii ani ai sec. XV sau cel mai târziu la începutul sec. XVI.

Fixăm deci ca dată aproximativă a ei anul 1500.

Cap. II. *Elementul fantastic și miraculos în cântecul bătrânesc*

Judecând-o numai după aspectul său, balada lui Marcoș Pașa pare cu mult mai veche decât sfârșitul sec. XV. Un singur lucru ne-ar spune cu siguranță chiar dela început, fără a cerceta mai de aproape, că balada nu poate fi mai veche decât sec. XV și anume faptul că în ea este vorba despre Turci, care nu apar mai de vreme de acest secol în epica populară la Români. Totuși am putea ușor crede că Turcii și Pașa au venit să se substituie altor personaje mai vechi ale baladei și că ea poate fi în adevăr mai veche. Am văzut însă, după analiza făcută, că nu se mai poate ridica nicio îndoială asupra timpului când a luat ea naștere și asupra personajelor pe care le cântă.

Prin urmare, acea aparență de vechime nu-i decât un rezultat al fenomenului arhaizării, care se manifestă foarte puternic aici. El a șters orice urmă de timp, nici într'o variantă nu este pomenit. Cu toate acestea balada lasă să se înțeleagă un timp foarte îndepărtat; cântecul începe uneori întocmai ca și basmul cu « a fost odată »:

« Fost-a, Doamne, fost-a dragă,
Cel Colceag pașă bătrân... »¹⁾

De asemenea același fenomen a șters și orice urmă de loc, reducându-l la cea mai vagă determinare, tot ca în basme și arătându-l a fi departe de tot, la capătul lumii:

« Diparti, veri, diparti, — Sfârșitu pământului
Niși așa Țarti²⁾ diparti: La marzina șerjului... »³⁾

¹⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *Dela Români din Serbia*. București 1913, p. 275.

²⁾ Diaconu a notat: « Niși așa Țarti diparti... », ceea ce e de sigur o greșeală de auz. Totuși credem că el a auzit chiar astfel din gura cântărețului dela care a cules balada, adică, greșeala de auz a avut loc în popor, pe terenul transmisiunii orale, ceea ce a făcut să ia naștere acel tip de aliterație, bine cunoscută poeziei populare, formată dintr'un cuvânt precedat în același vers de repetiția părții finale a lui, ca în exemplele: « lie ciocârlie », « liță mândruliță »... etc. În orice caz nefiind nicio îndoială că la origine cuvântul nu e « parti », ci « Țarti » — ceea ce atestă și alte variante — noi l-am corectat.

³⁾ ION DIACONU, *Ținutul Vrancei I*, București 1930, p. 221.

Dar însăși acțiunea baladei, cu toate că aceasta — precum am demonstrat cu ajutorul cronicilor — are la bază un substrat real incontestabil, totuși ea apare ca un produs exclusiv fantastic, ceea ce întărește și mai mult atmosfera arhaică a cântecului. Și dacă am ține seamă de anumite elemente folklorice care alcătuiesc această atmosferă, ele au într'adevăr o vechime cu mult mai mare. Aceste elemente însă, deși predominante azi, sunt la origine străine de tema pe care se sprijinește creațiunea baladei. Ele au fost atrase de această temă ca motive poetice la început, fiind subordonate acțiunii principale, care e bazată pe inspirație de natură realistă. Cu vremea însă ele consolidându-se, fac ca povestirea să capete un caracter pur legendar, fără baze reale și ca urmare, imaginația populară își ia frâu liber spre a preface complet evenimentul. Dar în creația folklorică, fantazia nu se manifestă printr'o independență absolută în invenție, după capriciul insului anonim care contribuie cel mai mult la nașterea ei, sau după capriciile altor inși care, ulterior, după realizarea producției poetice populare, vin de asemenea să colaboreze. Nu; aici fantazia își are căile ei fixate de mai înainte, după care se orientează și dela care nu-și îngăduie decât foarte mici abateri. Astfel, balada noastră, încă de când avea formă de legendă, poate să fi prezentat ca ultim aspect în proză al ei, aspectul fantastic așa cum îl aflăm în poezie; dar se poate foarte bine ca el să fi luat naștere odată cu forma de cântec a legendei. Într'un caz sau într'altul, acest aspect fantastic și-a scos motivele dintr'o sursă epică străveche, unde atmosfera dominantă o formează fantazia exuberantă, anume din basm. La aceasta a contribuit într'o largă măsură faptul că tema originară a baladei, cu toată baza ei strict reală, prin elementul extraordinar ce cuprinde în ea însăși, se arată foarte favorabilă pentru atragerea de motive fantastice în contaminație, evenimentul fiind considerat de popor chiar dela început drept miracol.

Primul pas îndrăzneț al fantaziei populare este imaginarea dezastrului armatei turcești ca rezultat al unei lupte năpraznice cu elementele naturii personificate. Aceasta nu era nicidecum greu, deoarece poporul avea deja realizate de-a gata în domeniul basmului astfel de personificări. Aci avem figuri supranaturale ca: Gerul sau Gerilă, Crivățul, sora Crivățului, mama Crivățului... Gerilă este foarte cunoscut la Români, în basmul lui Harap-Alb, povestit de Creangă ¹⁾; Gerul îl aflăm de asemenea, de ex. într'un basm din Bucovina ²⁾, apoi în unele snoave. Acest personaj se află și în dialectul aromân cu numele de « Dzidziruș » ³⁾, care ca și Gerilă din basmele dacorum., fiind băgat într'un cuptor ars de șapte ori, nu se încălzește.

¹⁾ ION CREANGĂ, *Opere complete*. București 1915 (ed. Minerva), p. 316.

²⁾ Cf. LAZĂR ȘĂINEANU, *Basmele române*. București 1895, p. 462—463.

³⁾ PER. PAPAĞAGI, *Basme aromâne*. București 1905, p. 138—139.

Alteori gerul este la Aromâni un personaj femeie și poartă numele de « Arcoarea »¹⁾. Personajul acesta apare și în basmele altor popoare, de ex. la Slavi (rus. Морозъ), la Unguri...²⁾.

În ce privește personificarea vânturilor, ea este foarte răspândită în basmele tuturor popoarelor, în vremea noastră ca și la cele antice, cu deosebire în mitologia veche grecească. În basmele românești, vântul apare personificat sub diferite aspecte: Austrul, Vântul de primăvară, Vântul-turbat, Crivățul...

Într'un basm din Muntenia — în care trebuie să amintim că un personaj, Sila Samodiva, e de origine bulgară — Crivățul are trei fete, zâne, dintre care pe cea mai mică o răpește eroul basmului luându-și-o de nevastă. Crivățul le dă binecuvântarea părintească, în cele din urmă³⁾.

Crivățul, ca și Vântul-turbat, în basmele române, sunt în general personaje răufăcătoare. Astfel, în basmul « Omul de piatră », din culegerea lui Ispirescu, feciorul de împărat, mergând la « muma Crivățului », o babă sbârcită, să ceară sfat și găzduire, ea se uită la dânsul și la tovarășul lui, zicându-le: « Vaș primi în casă cu bucurie, dară mi-e frică că va veni fiul meu și *vă face pe amândoi sloi de ghiță*; duceți-vă mai bine la sora mea cea mică... »⁴⁾.

Vânturile de obicei sunt rude între ele; așa, Crivățul este văr primar cu Vântul-turbat și cu Vântul de primăvară, mamele lor fiind surori⁵⁾. Crivățul nu are numai mamă, ci și soră. Într'un basm, sora Crivățului are atribute similare celor ale fratelui ei: *ea împietrește pe tinerii voinici* care se ispiteau să vină s'o pețească sau care mergând într'o expediție grea vroiau să se slujească de puterea ei. Despietirea lor și readucerea la viață avea loc dacă-i uda cu apă miraculoasă dintr'o fântână din împărăția ei⁶⁾.

În balada noastră aflăm personificat atât gerul cât și crivățul.

Gerul însă apare mult mai rar și mai șters. Astfel, într'o variantă din Vrancea ni se povestește că « Vekî Pașa bătrân » a venit cu oști numeroase și bine îmbrăcate « ca cu zăru sî sî batî »⁷⁾. Iar în popor, la Vrânceni, balada e cunoscută sub numele de « Cînticu zărului »⁸⁾.

De obicei în cântecul bătrânesc aceste două figuri mitologice, complet deosebite în basme, se confundă sau mai precis, Crivățul absoarbe și figura Gerului dând un singur personaj în care vedem contaminate și atributele

¹⁾ *Ibid.*, p. 172.

²⁾ ȘĂINEANU, *op. cit.* p. 991.

³⁾ N. D. POPESCU, *Carte de basme*. București 1892, III, p. 134.

⁴⁾ P. ISPIRESCU, *Legende sau basmele Românilor*. București 1882, I, p. 170 seq.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ I. C. FUNDESCU, *Basme, orații, păcălituri și ghicitori*. București 1897, I, p. 171.

⁷⁾ DIACONU, *Ținutul Vrancei*, I, p. 221.

⁸⁾ *Ibid.*

Vântului și ale Gerului, ale celui dintâi însă fiind întotdeauna dominante. Iată o dovadă a acestei contaminații: Colceag Pașa merge cu oastea lui

« La fântâna Gerului,
Gerului, Crivățului... »¹⁾

Apoi, în cele mai multe variante Crivățul amintește de figura mitologică, de basm, a Gerului, printr'un gest caracteristic acestuia, anume Crivățul din cântecul bătrânesc, cam în același chip ca și Gerilă²⁾, suflă pe o nară sau pe amândouă, atunci când vrea să înghețe oastea turcească:

« Sfântu Crivăț și fășia ?
...Pî-o nari di zer sufla,
Țoatî oastja c'o 'ngheța... »³⁾

Sau aiurea:

«...Pî-amândouî nării suflă... »⁴⁾

Crivățul, pretutindeni în variantele cântecului bătrânesc, apare ca un personaj bine distinct. Chipul lui se desprinde foarte clar din povestirea baladei. În unele variante aflăm chiar zugrăvit portretul lui în trăsături foarte caracteristice. Astfel într'una moldoveană, din Vrancea:

«...Sfântu Crivăț din fîntînî cî-nî ișă, Cu barba di kișjuri,
Di 'ncălțat și di' mbrăcat Cu mustăț di promorqaci,
Pînî 'n șerju țești năntat... Cu păru făcut di brumî
Cu tojag di ghiațî 'n minî, Cari nu știi di glumî... »⁵⁾

Sau într'o variantă din Muntenia, care, în unele versuri nu face decât să traducă expresiile moldovenești⁶⁾ în graiul muntean, iar în altele mai completează cu alte caractere iernatice portretul Crivățului, găsim:

«...Crivăț din fântână că-mi ieșea Cu sprâncenele de ploaie
Cu opinci de ghiață 'n picere, Cu mustețile de chidă
Cu tojag de ghiață 'n mână, Și cu barba de polei... »⁷⁾
Cu căciula de zăpadă,

¹⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 275—276.

²⁾ Cu deosebirea că Gerilă sufla cu buzele. Cf. CREANGĂ, *op. cit.*, p. 323: « Atunci Gerilă suflă de trei ori cu buzișoarele sale cele iscusite... ».

³⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 223; cf. și varianta CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor I*, p. 65.

⁴⁾ DIACONU, *ibid.*, p. 225; cf. și varianta Brătulescu: « Crivăț din nări că suflă... ».

⁵⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 222.

⁶⁾ « Kișjuri », « promorqaci ».

⁷⁾ V. BRĂTULESCU, colecție inedită. Această interesantă variantă a fost culeasă de d-l Brătulescu dela Moș Gherghe din com. Velea-Nebuna, jud. Vlașca. Gospodarul

Numai foarte rar, putem zice chiar în chip excepțional, portretizarea aceasta se referă la personajul Gerul, ca de ex. într'o altă variantă munteană:

«...Eșia Gerul din fântână,	Cu musteți de chidă albă,
Cu toiag de ghiață 'n mână	Și din chică
Cu căciula de zăpadă	Roua-i pică...» ¹⁾

Nicăiri aiurea nu mai aflăm acest portret atribuit Gerului. Chiar când balada e cunoscută cu numele de « cânticu zêrului », ca în Vrancea, și atunci portretul relatat aparține tot Crivățului.

Într'o variantă, din Oltenia, a baladei, aflăm oarecare indicații și asupra felului cum este îmbrăcat Crivățul. El poartă o haină lungă până în pământ, de vreme ce pașa învins, mergând să-i ceară iertare,

«...Înainte-i 'ngenunchiă,
Poalele îi sărută,
Crivăț se milostiviă...»²⁾

Notăm deocamdată că acesta e costumul caracteristic lui Dumnezeu și sfinților în producțiile folklorice la Români.

În unele variante ni se vorbește și despre alte personaje supranaturale din familia Crivățului, anume despre mama și tatăl lui:

«...Supt seninu cerului,	Unde-i <i>muma vântului</i>
La fântâna gerului	Și <i>tatăl Crivățului...</i> » ³⁾

Deci exact ca în basme, unde — precum am relatat mai sus — există personaje ca: muma Crivățului, sora Crivățului...

Dacă în basme aflăm ambele personaje supranaturale, și Crivățul și Gerul, deopotrivă de bine cunoscute, ar fi de pus întrebarea: pentru ce în cântecul bătrânesc, Crivățul este acela care nu numai că are rol dominant, dar chiar în cele mai multe variante asimilează cu totul în figura sa pe cea a personajului Gerul, făcând-o să dispară? Și ar fi mai firesc să se petreacă lucrul invers. Știm doar că armata turcească a pierit de ger precum toți cronicarii vremii ne povestesc.

însă o auzise cu vreo 20 ani mai înainte, la o nuntă din satul său, dela lăutarul Vasile din Poeni (azi Buda-Cornetu), jud. Ilfov. Cf. și RĂDULESCU-CODIN, *Din Muscel — Cântece poporane*. București 1896, p. 208; TOCILESCU, *Materialuri folkl.* I, partea II, p. 1228; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

¹⁾ C. N. MATEESCU, *Balade*. Vălenii-de-Munte 1909, p. 106.

²⁾ OVID DENSUSIANU, *Flori alese din cântecele poporului*. București 1920, p. 143.

³⁾ RĂDULESCU-CODIN, *Din Muscel*, p. 206.

Creдем că răspunsul nu poate fi altul decât următorul: în concepția folklorică, vântul între celelalte elemente ale naturii personificate, are cea mai mare putere. El e mai tare și decât gerul și decât căldura.

În cântecul bătrânesc, e vorba de luptă cu numeroasa și puternica oaste a Turcilor, prin urmare dintre cele două elemente ale naturii personificate, — Crivățul și Gerul — trebuia pus pe planul întâiu cel mai puternic, deci Crivățul.

Părerea poporului că vântul este mai puternic decât gerul, o surprindem într'o snoavă foarte cunoscută, unde cele trei personaje supranaturale, trei personificări ale forțelor naturii, sunt: Vântul, Căldura și Gerul (sau aiurea: Vântul, Soarele și Gerul). În toate variantele ei, ni se scoate în vileag superioritatea vântului asupra celorlalte: Căldura n'are nicio putere dacă intervine vântul, precum nici gerul nu poate fi de loc primejdios dacă nu e însoțit de vânt. O frumoasă variantă a acestei snoave o aflăm inserată ca motiv secundar în basmul «Voinicul cel fără de tată» din culegerea lui Ispirescu ¹⁾. Poporul, fidel acestei concepții din mitologia basmului, atunci când în cântecul bătrânesc a fost vorba de o alegere între Ger și Crivăț, sau de o contaminație a lor, a învins Crivățul absorbindu-l pe celălalt.

Crivățul, după închipuirea poporului, locuiește într'o fântână; aceasta e «fântâna gerului» ²⁾ și se află la «sfârșitul pământului, la marginea cerului» ³⁾ sau cum ni se povestește aiurea:

« la capu pământului
« la inima câmpului... » ⁴⁾

În altă variantă, i se spune «puțul Crivățului» și e localizat aproape de «poarta raiului» ⁵⁾.

Pretutindeni, în variantele baladei, pașa se duce cu oștile sale la fântână ca și cum ar merge să asedieze o cetate întărită unde stă închis Crivățul:

«...Cu oștirea că-mi plecà	Și acolo când mergeà-re,
Și el, mări, se duceà...	Fântâna îmi-ocolià,
La fântâna Gerului,	Ceadările-mi așezà...» ⁶⁾
Gerului, Crivățului...	

¹⁾ *Op. cit.*, I, p. 130; cf. și ȘĂINEANU, *op. cit.*, p. 996.

²⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 221, 224, 226; cf. și celelalte variante.

³⁾ *Ibid.*

⁴⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 275.

⁵⁾ TOCILESCU, *Materialuri folkloristice*, vol. I, partea II, p. 1228. Cf. și *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

⁶⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 276.

Apoi Marcoș-Pașa merge el singur la fântână spre a provoca la luptă pe Crivăț:

«...La puț dacă ajungea, — Bre, Crivățe, dumneata!
În ghizduri că îmi bătea, Eși afară a ne bate...»¹⁾
Și din gură că-i zicea:

sau aiurea:

— «Alej, tu, măj Crivițe,
Din fântân' acu sî-nj țieș,
Ca jeu cu tini sî mă bat...»²⁾

În fântâna gerului, Crivățul stă

«Cu picioarele în apă
Pe un scăunel de ghiață...»³⁾

Că aceasta e locuința lui consacrată, se vede și dintr'o variantă vrânceană, unde Dumnezeu, văzând pe Crivăț că a venit la el părăsindu-și fântâna, îl întreabă mâniat ca în fața unei încălcări a datoriei:

— «Alej, vinti Crivițe,
Fântâna ț'ai părăsit
La mini la sî-ai yinit?»⁴⁾

Fântâna gerului ca locuința a Crivățului este de asemenea un element de basm trecut în cântec odată cu personajul.

Crivățul, acest personaj atras de baladă din lumea basmelor de azi, are rădăcini până în mitologia popoarelor vechi. Așa cum ni-l zugrăvește cântecul bătrânesc, observăm la el unele reminiscențe eolice; Crivățul apare adesea ca un fel de domn al vânturilor, de care el dispune după voia lui:

«Crivăț dela el plecà,
Vânturi mari că-mi adună...»⁵⁾

Dar Crivățul pare a personifica în figura lui toate rigorile iernii. În adevăr, poporul își închipue că iarna e datorită acestui personaj supra-natural. În acest anotimp, Crivățul este în toată vigoarea lui, de aceea

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, p. 1228 ; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

²⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 226.

³⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, I, partea 11, p. 1228 ; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

⁴⁾ CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 65.

⁵⁾ DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 141.

vremurile sunt aspre. Cea mai mare putere o are el în Ianuarie, sau cum spune cântecul:

« ... In luna lui Cărintari
Cân îs zeriurili tarî... »¹⁾

ceea ce explică pentru ce atunci e așa de frig.

În timpul cald însă, Crivățul este imaginat a fi slab și istovit de puteri, iar vremea e bună, tocmai fiindcă el nu-i în stare s'o strice.

Astfel în mai multe variante ale baladei, Crivățul spune pașei că a nimerit rău de-a venit să se războiască cu dânsul iarna. Ar fi putut avea vreo nădejde numai dacă venea vara:

« ... În postu Sânkietrului Iaram slab și odârlit,
Vremea sășeratului, Poati m'ăi hi dovidit... »²⁾

După această concepție populară, Crivățul, când e vara în toiu — anume în Iulie — e închipuit a fi bolnav chiar, zăcând amorțit în fântâna lui. Așa, într'o variantă din Vrancea, Crivățul după ce-l învinge pe Marcoș Pașa îl muștră pentru îndrăsneala lui, spunându-i:

BCU Cluj / Central University Library Cluj

— Nu trebuia sî g'îi în luna lu Călindar, Trebuia sî g'îi în luna lu Cuptîor,
Cîn îs vremili măi tarî; Cîn îi Crivîț bolnăg'ior. »³⁾

Sau aiurea, aceeași idee o aflăm exprimată sub forma unei întrebări puse de Crivăț pașei:

— Di sî-n'ăi vinit în luna lu Cuptîor,
Cîn îi Crivîț bolnăg'ior ?⁴⁾

Iarna deci, fiind opera Crivățului, nu-i de mirare că el, în afară de atributele caracteristice vântului, poate cauza și geruri grozave. Astfel, un chip în care Crivățul din cântec își manifestă puterea, identic ca și Crivățul din basme, este acela că el preface în sloiu de ghiță pe rivalii săi:

« Și Crivățul când aburiă,
Sloi de ghiță că-i făcê... »⁵⁾

¹⁾ CARAMAN, *loc. cit.*

²⁾ *Ibid.*

³⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 225.

⁴⁾ *Id.*, *ibid.*, p. 226.

⁵⁾ DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 143.

Sau aiurea :

« ... Da Crivîţu şi fâşja ? *Tot slojuri di ghiafi*
— Odată cî suflă, *În coşuri cî-i fâşja... »¹⁾*

Intr'o variantă munteană, Crivăţul îşi scutură mustăţile şi cade chidă sau îşi scutură barba şi cade poleiu, de ex. :

« ... Crivăţ barba scutura
Poleiu peste ei că da
Şi-i poleia... »²⁾

Dar Crivăţul poate da şi ploi³⁾, nu numai reci, ci chiar şi calde, de exemplu :

« ...Trei zile ploaie caldă le da,
Boarfele că le uda... »⁴⁾

Ba ceea ce apare şi mai ciudat, el poate aduce când vrea şi vreme bună cu soare :

« ...Crivăţ atunci îl erta,
Un soare cald că le da
Pe toţi că mi-i desgheţă... »⁵⁾

Un alt motiv, comun şi basmului este următorul : Crivăţul din baladă are de asemenea însuşiri magice. Astfel, într'o variantă, el se slujeşte de apă vie ca să readucă la viaţă oastea pe care o ucisese :

« Crivăţ se milostivia... Peste oaste aruncă,
Apă vie că îi da, *Mai frumoasă se făcă.* »⁶⁾

Într'unul din basmele mai sus citate am văzut această însuşire pusă pe seama surorii Crivăţului care învia pe voinicii împietriţi de dânsa, aruncând asupra lor tot cu o astfel de apă, scoasă dintr'o fântână minunată. De altfel apa vie este în general cunoscută ca un mijloc magic dintre cele mai tipice basmelor, aproape nelipsit din arsenalul lor de expeditivitate miraculoase.

Aşa dar din cele expuse pân' aici, se vede clar cum *Crivăţul se desprinde din balada populară ca o figură mitologică foarte precis definită, atât în aspectele ei fizice cât şi în atribuţele ce privesc rolul său de personaj supranatural.*

¹⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 227.

²⁾ BRĂTULESCU, *Colecţie inedită*.

³⁾ Scutură din sprâncene şi cade ploaie. Cf. BRĂTULESCU.

⁴⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, p. 1229 ; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 105 ; RĂDULESCU-CODIN, *op. cit.*, p. 207.

⁵⁾ TOCILESCU, *ibid.* ; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 106.

⁶⁾ DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 143.

Aceste aspecte și atribute ale Crivățului din baladă au, ce-i drept, la bază elemente comune cu cele ale Crivățului din basm. Însă în afară de aceea, precum reiese din versurile citate, aflăm și altele datorite creației spontane, care se conforma cerințelor cântecului, deși în același timp ea se dirija tot după motivele de basm deja cunoscute, ce slujeau de model fantaziei populare.

Mult mai puțin limpede răsare din baladă figura Gerului. Totuși, precum am arătat, o putem surprinde adesea contaminată cu cea a Crivățului. Trebuie să constatăm însă că obișnuitul portret al Crivățului din cântec evocă mai curând chipul Gerului. Și în adevăr avem a face aici cu o uzurpare la origine: uzurpatorul este Crivățul. Dar, indiferent de transformările și contaminațiile ce au suferit, demn de reținut este că *subt chipul ambilor acestor eroi, regăsim de fapt personaje rătăcite din basme și din legendele mitologice populare, în cântecul bătrânesc.*

În afară însă de *miraculosul specific al basmului*, reprezentat în balada populară de aceste personaje supranaturale și de faptele lor, aflăm aici și *miraculosul creștin*, ilustrat de figura lui Dumnezeu, care ia însuși parte la acțiunea baladei. Dumnezeu ține partea Crivățului. Văzând că asupra lui a venit pașa cu așa de multă oaste turcească, Crivățul cere dela rivalul său trei zile răgaz — un soi de armistițiu — și pleacă la Dumnezeu să-i vestească primejdia ce l-a lovit și să-i ceară ajutor:

« ... La Dumnezeu că zbură, De aproape cuvântă:
De departe 'ngenunchia, — Să vezi *Doamne*, și s'ascuți... » ¹⁾

Într'una din variante ²⁾, e foarte interesantă imaginea subt care ne este prezentat Dumnezeu. El apare în ipostasa de judecător al sufletelor, așa cum îl aflăm și în vechea noastră pictură bisericească cu motive apocrife, de unde cu siguranță s'a inspirat poporul în această baladă:

« ... La Dumnezeu se duceă *Sufletele judecă*
Pe Dumnezeu mi-l găsia, De da dreptii la dreptate
Cu *prașila pe genunchi*... Și strâmbii l'ale lor fapte... » ³⁾

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.* T. I, partea II, p. 1228; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104—105.

²⁾ Auzită tot în Vrancea, însă în formă foarte fragmentară, dela un lăutar care o uitase în bună parte. Din această cauză nici n'am luat-o în considerație la cercetarea comparativă a variantelor baladei. De altfel nu diferă prea mult de cea citată în partea I a studiului nostru.

³⁾ Colecția inedită a autorului. Ultimele două versuri citate sunt caracteristice multor colinde religioase; sunt fără îndoială o reminiscență de acolo. Au pătruns în baladă fiind atrase de figura lui Dumnezeu, comună ambelor producții folklorice.

Crivățul cere lui Dumnezeu câte trei zile din fiecare lună de iarnă, pentru ca, având concentrată în ele toată asprimea anotimpului, să poată răpune pe Turci. Și dorința îi este împlinită:

«...Iară bunul *Dumnezeu*
Rugăciunea-i asculta
Și câte trei zile-i da...»¹⁾

Într'o variantă din Vrancea, Dumnezeu, revoltat și el împotriva pașei, spune Crivățului:

— «Dacă i-î vorba pî-așă,
Du-ti cu puteria mea,
Numa še-î vrăa ăi lăsa!»²⁾

În varianta din Serbia, Dumnezeu are chiar rolul covârșitor între personajele supranaturale. Gerul și Crivățul de abia sunt pomenite. Aici Dumnezeu înlocuește pe Crivăț, care în toate celelalte variante e personajul principal, luând asupra-i atributele³⁾ lui:

«...Da Dumnezeu ca un sfânt Cu toiag de ghiată 'n mână
Să coborâ pe pământ, Cu mustățile de brumă
La fântână că mergea... Și cu barba de chidie...»³⁾

Tot de tipul acesta, ba încă și mai caracteristică, este varianta bănățeană, unde, orgoliosul erou turc — Împăratul Salabeg — încurajat de numeroasele victorii repurtate, pleacă 'n expediție războinică împotriva lui Dumnezeu ca să-l birue și pe el. În acest scop, Salabeg

«Așezat-a tunuri grele
Să spargă ceriul cu ele...»⁴⁾

De fapt, în aceste variante, aflăm un aspect al legendei despre expediția turcească, mai apropiat de forma primară⁵⁾, decât în altele. Aici nu există

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.* T. I, partea II, p. 1228.

²⁾ Varianta Caraman.

³⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 276.

⁴⁾ AT. M. MARIENESCU, *Poezia populară. Balade culese și corese*. Viena 1867, Brosiura II, p. 75—79. Această variantă, care are calitatea de a fi cea mai de demult culeasă, are din nefericire marele defect de a fi fost «coreasă» de Marienescu (așa cum se prezintă de altfel toate cântecele populare din colecția sa) și de a fi fost redactată într'o ortografie latinizantă. Totuși, oricât a alterat-o culegătorul în formă și în multe detalii ale temei principale, balada n'a fost chiar până 'ntr'atât falsificată încât să devie inutilizabilă pentru cercetători din punct de vedere al fondului folkloric.

⁵⁾ Ceea ce vom arăta într'un capitol următor.

decât miraculosul creștin, cel de basm lipsește complet. Crivățul și Gerul, în aceste variante ale baladei, nu mai sunt personaje supranaturale; nu mai sunt nici măcar personificări. Privite prin prizma realităţii, ele sunt reduse la rolul de simple forțe ale naturii, supuse direct voinții lui Dumnezeu, care le întrebuințează ca mijloace de luptă împotriva Turcilor:

«...Da Dumnezeu ca un sfânt, *Vânt* cu ploae că le dare,
Puținel *ger* că lăsare *Focurile* le stângea...»¹⁾

În cele mai multe variante însă, Crivățul sau Gerul — fie că se află în cântec împreună cu Dumnezeu, fie că singuri — sunt personaje fantastice de tipul celor din basme.

Demn de remarcat între elementele de miraculos creștin este și personajul Crăciun pe care într'un vers dintr'o variantă munteană îl aflăm înlocuind pe Crivăț. După provocarea la luptă făcută de Marcoci Pașa, la fântâna Crivățului, balada povestește mai departe astfel:

«...Iară Crăciun ce-i zicea?
— Lasă-mă două-trei zile
Și de-acî 'ncolo ți-oiu spune...»²⁾

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Dar substituirea aceasta de personaje nu se face în chip consecvent în cântec, fiindcă după aceea iarăși e vorba tot despre Crivăț. Avem de sigur aici un ecou dintr'o variantă unde personajul Crăciun se confundase desăvârșit și consecvent cu Crivățul. Aceasta întâlnindu-se în circulația ei cu cea cunoscută de noi, a influențat-o. Trecerea dela Crivăț la Crăciun nu era grea. Crăciun nu personifică aici numai sărbătoarea nașterii lui Crist, ci, ca și Crivățul, este personificarea iernii însăși. Epoca anului în care cade sărbătoarea Crăciunului e în același timp și aceea în care Crivățul și Gerul bântue în toiu. Substituirea însă nu s'a făcut exclusiv pe baza acestei contiguități. Portretul lui Moș-Crăciun, așa cum și-l imaginează poporul cu chica și barba lui albă, cu sprâncene tufoase, cu toiag în mână... are unele trăsături foarte asemănătoare cu ale Crivățului.

Moș-Crăciun este în bună parte la Români ceea ce e la Bulgari «Дѣдо Мразъ»³⁾ și are însușiri comune cu acesta. Dar tocmai prin aceasta se întâlnește cu Crivățul care poartă totodată și caracterele specifice Gerului. De ex. când ninge în timpul întregului ciclu de sărbători ale iernii, în

¹⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 277; MARIENESCU, *op. cit.*, p. 77.

²⁾ Varianta Brătulescu (inedită).

³⁾ = « Moș Gerul ». Personaj mitologic popular, erou al legendelor ce circulă mai ales în lumea copiilor, la Bulgari, în perioada sărbătorilor Crăciunului. Se confundă de cele mai multe ori, complet cu « Дѣдо Кóледа » (= Moș Crăciun).

popor se spune curent că « Moș-Crăciun își scutură barba », ceea ce, precum am arătat mai sus, se pune și pe seama Crivățului. În afară de aceste însușiri, chiar caracterele de asprime ale Crivățului nu-s incompatibile cu unul din aspectele sufletești ale lui Crăciun ¹⁾, deși acesta e în deobște cunoscut mai mult ca blajin. Iată deci ceea ce a făcut posibil ca într'una din variantele dispărute azi din circulație să fie atras Crăciun spre a lua locul Crivățului. Interesant este că la această atracție a contribuit și asocierea personajului Crivăț cu Dumnezeu, care i-a împrumutat ceva din sfințenia sa. Dar în special acest rol corespundea mai bine lui Crăciun, care, în altă parte a literaturii populare — în colindele religioase mai ales — este tovarășul nedespărțit al lui Dumnezeu, iar în cortegiul sfinților, « bătrânul Crăciun » ocupă locul cel dintâi, fiindcă el e cel « mai de demult ». Este una dintre figurile cele mai venerabile din Olimpul creștin al poporului român.

Din diferitele variante ce posedăm, observăm că pretutindeni în cântec, unde ele coexistă, elementele de miraculos creștin se îmbină în chipul cel mai armonios cu cele ale miraculosului de basm. Aceasta de altfel nu e ceva neobișnuit. Știm că personaje supranaturale creștine sunt bine cunoscute și basmelor, în special celor cu sens etic foarte pronunțat. În unele ca acestea se povestește despre vremea când se coborau pe pământ Dumnezeu și Sf. Petre și umblau prin lume sub chipul unor moșnegi ca să facă dreptate.

Prin urmare, după același tip, a fost foarte ușor și cu totul natural ca elemente de miraculos creștin, ca cele relevate, să se împletească cu cele specifice basmelor, completându-se astfel atmosfera miraculoasă a cântecului bătrânesc.

Singurul personaj realist, în afară de cel colectiv — oastea turcească — este comandantul Marcoș Pașa; dar și acesta, în atmosfera fantastică, țesută din elemente de basm a baladei, suferă unele influențe venite dela personajul supranatural, Crivățul. Astfel în anumite variante, el împrumută din caracterele acestuia. De ex. varianta olteană ni-l arată pe Marcu Pașa

« ...Cu mustățile de brumă,
Cu barba de chidinie,
Cu toiag de ghiăț 'n mână... » ²⁾

Sau, în balada populară din colecția lui Păsculescu:

« ...Moș Marcu Paloș Bătrân, Cu toiag de ghiăț 'n mână,
Barba albă de zăpadă, Stă în scaun aurit,
Mustățile numai chidă, El e domnul de demult... » ³⁾

¹⁾ Cf. SIM. FL. MARIAN, *Legendele Maicii Domnului*. București 1904, p. 28 seq.

²⁾ DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 140.

³⁾ N. PĂSCULESCU, *Literatură populară română*. București 1910, p. 212.

De fapt aceste portretizări sunt *mai mult prin confuzie puse pe seama pașei*, fiindcă la origine aparțin exclusiv Crivățului sau Gerului. Ele au fost atrase de personajul bătrân cu barba albă — Marcoș Pașa — datorită faptului că epitetele ce zugrăveau pe Crivăț au fost interpretate în chip metaforic. Iar aiurea, numai către sfârșitul baladei, după ce oastea i-a fost înghețată, pașa este zugrăvit

«...cu barba di kișiură
Și cu chica di omăt,
Cu toiag di ghiată 'n mânâ...»¹⁾

Aici, asemenea trăsături apar ca un efect al răzbunării Crivățului, prin gerul grozav ce stârnise. Acest portret apare ca un fel de ipostasă premergătoare transformării pașei în sloiu de ghiată, motiv care formează desnodământul variantei²⁾.

Un alt motiv fantastic atras de figura Pașei și care își are ca izvor Alixândria, este lupta generalului turcesc cu furnicile:

«...Cu câți oști m'am bătut, *Cu furnișili m'am bătut*
Ieu pi toați li-an supus: *Și pi țeli li-an supus...»³⁾*

Marcoș Pașa, care se laudă Crivățului cu victoriile sale, a fost asociat în imaginația populară cu Alexandru Machedon, cel atât de vestit prin legendarele sale războaie cu tot felul de monștri și de popoare.

Dar nu numai personajele se resimt de influența fantasticului basmelor, ci chiar și acțiunea baladei în chestiune. Aceasta în schemă generală prezintă izbitoare analogii cu tema unui basm aromânesc, care foarte probabil, va fi existat subtrăse oarecare, sau poate chiar există încă, și în dialectul dacoromân, deși nu-l știm a fi înregistrat de culegerile ce avem. În tot cazul basmul aromân este așa de vechiu, încât îl putem considera că va fi fost cunoscut Românilor deja din perioada străveche comună, când limba lor nu era separată în dialectele de azi.

În acest basm este vorba despre o luptă ce are loc între două vânturi personificate: între Crivăț și Austru. Ei s'au luat la rămășag să-și măsoare puterile, legându-se cu jurământ ca învingătorul să taie învinsului un braț. Pentru această luptă — prinsoare, fiecare din ei își ia trei zile după propunerea Austrului. Mai întâi Seavirle⁴⁾ arată ce poate. El își deslănțui gradat toate forțele lui într'o serie de trei atacuri, dând zăpezi și geruri

¹⁾ Varianta CARAMAN. Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 65.

²⁾ *Ibid.*

³⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 226.

⁴⁾ Seavirle < vsl. сѣверъ = vântul de Nord, Crivățul (vgr. βορέας).

mari, asupra lumii, până ce în ziua a treia atinse cea mai cumplită strășnicie ¹⁾.

Apoi vine rândul Austrului. El dispune de mijloace de luptă cu totul contrarii celor ale Crivățului. În trei zile reușește să distrugă tot ce făcuse rivalul său. Însă Austrul (« Notlu » ²⁾) nu prezintă interes special pentru cântecul nostru. Ceea ce ne interesează în primul rând este însăși acțiunea basmului. Aceasta se reduce la lupta celor două vânturi ³⁾, dintre care unul este același ca și în balada populară: Crivățul. Al doilea protagonist din basm, e drept, nu mai corespunde celui din cântec. În timp ce în basm atmosfera epică se menține într'un cadru exclusiv miraculos — lupta având loc între două personaje supranaturale —, în baladă se introduce un personaj realist: Marcoș Pașa, care, în acțiunea basmului, pare a înlocui pe unul dintre cele două vânturi. Demn de relevat este de asemenea că lupta dintre Crivăț și Pașa turcesc e concepută tot ca un fel de rămășag între eroi, deși nu chiar așa de clar ca în basm: unul din ei se laudă că-l va bate pe celălalt, iar acela vrea să-i dovedească tocmai contrariul.

În ce privește figura Crivățului din basm, ea se identifică în bună parte cu cea a Crivățului din baladă: cam aceleași mijloace de luptă utilizează acest personaj și într'o parte și 'ntr'alta.

Continuând cu stabilirea de analogii, aflăm între altele un detaliu destul de caracteristic, comun ambelor produse folklorice: Crivățul cântecului bătrânesc ca și cel din basm cere — spre a putea înfrânge pe rival — tot 3 zile, sau câte 3 zile din fiecare lună de iarnă, precum am văzut mai sus. Așa dar, atât personajele cântecului cât și acțiunea însăși au fost adânc impregnate de motive fantastice a căror sursă e basmul, ce a exercitat o influență covârșitoare asupra baladei.

Mult mai răspândită decât citatul basm e, la Români, legenda *Babei Dochia*, bine cunoscută folklorului european în genere ⁴⁾. Dochia, după ce

¹⁾ PER. PAPAHAĞI, *Basme aromâne*. București 1905, p. 170—171.

²⁾ Notlu < gr. Νότος (= vântul de miazăzi).

³⁾ Chiar în cazul când acest basm nu e specific folklorului românesc, ceea ce ar indica termenul de origine slavă « Seavirle » și cel de origine grecească « Notlu » pentru vânturi — deși împrumutat de limbă nu implică cu necesitate și împrumutul conținutului folkloric — totuși e destul că a existat o asemenea temă de basm, în Sud-Estul Europei. Ea a circulat de sigur în tot Balcanul și a ajuns și în Dacia, unde a putut înrâuri tema baladei noastre. Faptul că în dialectul dacoromân nu se află atestat astăzi basmul, nu înseamnă că el n'a existat în acest dialect în secolul XV și XVI. După cum în domeniul limbei, dialectul aromân păstrează unele aspecte arhaice dispărute azi în cel dacoromân, tot astfel și în domeniul folklorului el a putut conserva unele producții sau motive pe care la Românii dela Nord de Dunăre nu le mai aflăm de mult sau există în forme cu totul schimbate. Între acestea poate fi socotit și motivul folkloric al luptei vânturilor din basmul macedoromân.

⁴⁾ Cf. L. ȘAINEANU, *Studii folklorice*. București 1896. p. 6—29.

îmbracă nouă cojoace, îndrăznește să urce oile la munte înainte de a se desprimăvara bine, înfruntând astfel pe Martie, personificat într'o figură mitologică bărbătească. El se răzbună înghețând pe cutezătoare cu turmă cu tot.

La toți Balcanicii — inclusiv Aromânii — și în Occident, (unde adesea e vorba de un păstor), Martie pedepsește trufia babei împrumutând trei zile dela frate-său Februarie ori dela altă lună personificată, sau chiar dela Dumnezeu.

Schema acestei legende a contribuit la închegarea baladei noastre cu puternice sugestii. În ea, Crivățul se substituie lui Martie, pașa semeței babe sau ciobanului; iar ca motiv secundar, aflăm comun ambelor produse folklorice cele trei zile de împrumut.

Cap. III. Elementul realist și coloarea locală în cântecul bătrânesc

În prima parte a acestui studiu — întemeindu-ne pe mărturii istorice — am relatat cât de puternic este elementul realist ce se află la baza cântecului în chestiune. Pentru completare, vom mai arăta aici și anumite procedee realiste de care s'a slujit poporul în creațiunea sa. Mare parte din aceste procedee sunt specifice cântecului nostru, unele însă sunt șabloane bine cunoscute epiceei populare în general.

Ca exemplu pentru tipul din urmă, putem lua lupta dintre cei doi protagoniști, în special dela începutul ei. Lupta are loc după toate normele convenite unui duel eroic: Marcoș Pașa provoacă plin de semeție pe Crivăț, laudându-se cu mulțimea de izbânzi repurtate de el în războaie vieața întreață, și foarte încrezut în puterile lui îi spune c'a venit să-l bată și pe dânsul. Crivățul nici el nu se intimidează, ci îl apostrofează dârz:

— La mini la s'ei vinit,
Ori zilili ț'ai urit? »¹⁾

Apoi îi amintește cu dispreț că a venit să se războiască cu dânsul în toiul iernii, adică atunci când Crivățul e mai tare ca oricând:

— Di bătrîn, bătrîn, îni iești,	Și putei ca si mă baț;
Da di minti prost îni iești;	Iar acuma n-ei vinit
Tu acum si 'n h'i vinit	În luna lu făurar
Colja 'n luna lu cuptior,	Cân sin vremurili tari,
Ieram vition și slab	N'ai puția ca si mă baț... » ²⁾

¹⁾ DIACONU, p. 222.

²⁾ *Ibid.*

După aceasta urmează riposta pașei care se laudă că oastea îi e bine pregătită pentru orice. Apoi, lupta începe cu adevărat. Aceasta este numai preludiul ei, caracteristic eposului popular la toate națiunile și în toate vremurile. Eroii homerici, în Iliada, înainte de a se încăiera la luptă, de asemenea se provoacă și se amenință reciproc; la fel se petrec lucrurile la moderni, de ex. în poezia epică sârbocroată ¹⁾. Dar același tip de provocări între eroi aflăm și în epica în proză, anume în basme, de ex. între Făt-Frumos și Zmeu.

În aparență, acest procedeu — mai ales dacă-l raportăm la războaiele timpurilor moderne — e pur fantastic, de fapt el reproduce realitatea cea mai primitivă posibilă, pornind dela izbucnirea firească a dușmăniei — sub formă de amenințare și ceartă — care avea loc la prima întâlnire a doi eroi ce aveau să se lupte piept la piept.

Sfârșitul luptei se încadrează într'un procedeu analog acestuia, de asemenea universal cunoscut în epica populară:

Pașa fiind înfrânt, merge să ceară iertare învingătorului, îngenunchind înaintea lui și sărutându-i dreapta sau poala hainei sau toiagul.

După variante, Crivățul se arată neîndurător, nevoind să dăruiască rivalului său vieața, sau milostiv, iertându-l.

Aici avem același procedeu epico-realist, pe care în Homer îl aflăm în numeroase exemple.

Trecând acum la motivele realiste proprii baladei în chestiune, demnă de relevat este descrierea îmbrăcăminții oastei turcești, care e pusă în gura pașei atunci când se laudă că nu-i pasă de ger:

«...Câ ia oastea mi 'mbrăcată	Mai sânt nouă cojoșeli,
Tot cu nouă cămeșăli,	Nu răzghești, vinti, la eli !
Pisti nouă cămeșăli	Di 'ncălțată i 'ncălțată,
Mai sânt nouă fermeneli,	Cu cizmă di capră starpâ
Pisti nouă fermeneli,	Cari suferi la apă...» ²⁾

Lăsând la o parte elementul iperbolic din această descripție, aflăm în bogăția de amănunte de care se servește poetul popular, icoana unei armate bine echipate în contra intemperiilor.

Mai remarcăm un motiv realist, foarte reușit privitor la figura pașei: caracterul său de general se reliefează foarte bine prin atitudinea lui

¹⁾ De ex. în ciclul lui Marko Kraljević, balada care are de subiect lupta dintre acest erou și Muza Kesedžija. Cf. (Вук Стеф. Караџић, Српске народне pjesme Београд 1895, книга II, p. 396—7 ; STJEPAN BOSANAC, *Žunačke pjesme*. Zagreb 1895, Knjiga II, p. 164—165, 176.

²⁾ Varianta CARAMAN. Numărul nouă din acest pasaj și în special motivul celor nouă cojoace sunt în cântec, de sigur, un ecou din legenda Babei Dochia.

imperativă, suficient ilustrată de comenzile laconice, specific militare, pe care le dă în diferite reprize soldaților:

« Întinziț corturili,
Dispăturaț armili
Și clădiț focurili... »¹⁾

Aceasta e o imagine realistă luată din viața de lagăr, care la Români sec. XV și XVI, va fi prezentat oarecare analogii cu cea a Turcilor.

Între procedeele realiste ale cântecului nostru, cel care merită o deosebită atențiune este utilizarea a ceea ce în literatura cultă — și în general în artele frumoase — e cunoscut sub numele de *coloarea locală*. Acest procedeu reprezintă conștiința realismului evenimentului cântat de baladă. Coloarea locală este manifestată în cântec cu deosebire prin graiul întrebuițat. E vorba aici despre o expediție turcească și despre Turci; în consecință, poetul popular cu scopul conștient de a-i scoate și mai bine în evidență, s'a folosit de expresiuni turcești, fie punându-le în cursul povestirii, fie chiar în gura personajului turc.

Astfel, în afară de numele comandantului oastei, care uneori sună turcește: Bruiaman Pașa, Colceag Pașa..., avem cuvinte ca « belghir » sau « berghil » pentru cal. Iată cum poruncește pașa ostașilor săi:

« — Ia tăiați voi *belghirî* ²⁾;
Mațele-afară li daț
Și 'n coșurî vă azdrucaț... »³⁾

sau, în altă variantă:

« — Tăieți-vî *berg'ili* ⁴⁾
Și 'n coșurî sî intraț,
Cî pîni 'n zîuî toț scăpaț. »⁵⁾

Interesant de observat că pe poetul popular într'atât l-a preocupat tendința de a colora graiul cu acest cuvânt turcesc, încât pentru el a sacrificat și rima.

¹⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 226.

²⁾ Belghir < turc. bēighir, beghir, barghir = cal de purtat poveri. Cf. B. B. Радловъ, Опытъ словаря тюрскихъ нарѣчій, St. Petersburg. 1911; T. IV, p. 1569. T. X. BIANCHI et J. D. KIEFFER, *Dictionnaire turc-français*, Tome I, Paris 1850. R. YOUSOUF, *Dictionnaire turc-français*, Tome I, Constantinople 1888; THÉOPHIL LÖBEL, *Elemente turcești, arăbești și persane în limba română*. Constantinopol — Lipsca 1894, p. 13. LAZĂR ȘĂINEANU, *Influența orientală asupra limbii și culturii române*. Vocabularul. București 1900. T. II (vorbe populare), p. 46.

³⁾ Varianta CARAMAN.

⁴⁾ Cf. mai sus nota pentru « belghir » (e același cuvânt în formă metatezată).

⁵⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 225—226.

Într'o altă variantă, tot pentru cal este întrebuițat cuvântul « bahamet » :

« — Voi ostașilor Și voi preveștașilor Bahameți ¹⁾ sî-i tăieț,	Mașili li lepădaț, În coșuri sî vă băgaț... ²⁾
---	--

¹⁾ ȘĂINEANU, *op. cit.*, îi atribue acestui cuvânt origine tătară, fiindcă în limba română nu-l cunosc decât Moldovenii — varianta în care-l aflăm noi este tot din Moldova, ceea ce întărește afirmația lui Șăineanu — și fiindcă la Slavi nu e cunoscut decât celor orientali și nordici, iar celor meridionali nu. Forma justă ar fi *bahmêt* : « nume dat odinioară *cailor mici dar foarte iuți* și tari ai Tătarilor din Crimeia și din Bugeac ». T. II, p. 35. E un cuvânt compus din substantivul *at* (turc. « cal ») — care probabil în limba tătară prezintă aspectul et — și adjectivul *bahm*, ce-l precedează. Acest adjectiv pare a avea ca prototip pe pers. *pehn* = larg, mare. Deci « bahamet » înseamnă « cal mare », iar nu « *mîc și foarte iute* » cum îl dă Șăineanu. Și în adevăr, semnificația aceasta, contrarie celei din Șăineanu, este confirmată de sensul pe care îl are în limba rusă cuvântul *бахмáтъ* = « grand cheval ». Cf. Н. П. Макаровъ, *Полный русско-французский словарь. С.-Петербургъ, 1889.*

La Poloni aflăm pentru « *bachmat* » sensurile : « cheval turc », « cheval de selle ». Cf. W. JANUSZ, *Dokładny Słownik polsko-francuski*. T. I, Lwów 1908. Sensul de « cal de călărie » îl aflăm și la Ucrainenii din Rusia pentru « *бахмат* ». Cf. Борис Гринченко, *Словарь української мови* T. I. У Києві 1909.

Bazându-se pe un citat dintr'o poemă a lui P. Kuliș, care spune într'un loc : « *suiți-vă pe bahameții voștri cei cu coamele lungi* » (« *Сідайте на свої бахмати довгогрнві. . .* ») — Hrinčenko conchide că *бахмат* = *верховой конь*, ceea ce nu reiese cu necesitate din citat, fiindcă se poate merge călare și pe cai a căror destinație este alta decât exclusiv călăritul. Astfel, interesant e faptul că un alt lexicograf ucrainian foarte serios pentru dialectul ucrainian din Galiția — Żelechovskij — dă pentru *бахмат* mai ales semnificația de « cal de poveri » (« *Saumpferd* » « *Lastpferd* »). Cf. Евгений Желеховский, *Малоруско-німецкий Словар*. T. I. Львів, 1886.

Dar în limba turcă « *bahamot* » = *hipopotam* (cf. RADLOFF, *op. cit.* T. IV, p. 1466), numire care s'a dat acestui animal, de sigur, pentrucă — ceea ce prezenta mai izbitor fiind mărimea lui neobișnuită — a fost asociat cu acel cal mare numit în turcește « *bahmat* », « *bahamot* ». Or, e posibil ca numele turcesc al hipopotamului să fi fost întrebuițat în sens ironic pentru calul ce purta poveri din cauză că era mai greoiu și mai voluminos decât acel utilizat în luptă.

Ar însemna să înțelegem atunci prin « *belghir* » — « *berghil* », ca și prin « *bahamet* » din balada populară românească, în adevăr numai pe cail care purtau bagajele soldaților, nu și pe cei cu care mergeau la atac. Deci, porunca pașei de a se tăia cail pentru ca ostașii să se adăpostească în pânțele lor — precum povestesc toate variantele cântecului bătrânesc — nu privește decât pe cail de purtat poveri, nu și pe cei care le erau trebuitori la luptă și la fugă. Aceasta ar concorda perfect cu ceea ce ne spune cronicarul Tubero, care, tocmai, face distincție clară între cail unei oștiri turcești. Dela el aflăm că orice soldat turc, ducea cu sine în expediție doi cai având fiecare destinația mai sus menționată : « . . . singuli enim vel infimae fortunae homines, binos in expeditione ducunt equos : uno in itinere, altero cum hostilem agrum incursant, utuntur ». Cf. TUBERO, *op. cit.*, p. 154.

²⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 223.

Aiurea este întrebuițat cuvântul mai cunoscut la Români, tot de origine turcească: *bidiviu*¹⁾, cu același sens de cal.

Pentru o anumită categorie de călărași, în aceeași variantă, este întrebuițat cuvântul turcesc « delî »:

« Multă oaste mi-aduna... Dar *delii*²⁾
Dară Turci pe cai de-i murgi, Pe *bidivii*... »³⁾

În aceeași variantă, cu prilejul enumerării oștilor turcești, ni se mai vorbește despre « Arabi » și « Cerchezi »:

«...Dar *Arabi* pe cai de-ai albi,
Dar *Cerchezi* pe cai de-ai breji... »⁴⁾

¹⁾ < Ar. — turc. « bedevî » (adjectiv = de pustie, nomad, beduin) < substantiv « bedu » = pustie. Epitetul « bedevî » substantivizându-se capătă sensul special de « cal de pustie », un soi de cal arăbesc mic și iute.

Cf. RADLOFF, *op. cit.* T. IV, p. 1622 ; BIANCHI et KIEFFER, *op. cit.* T. I, p. 333 ; ȘĂINEANU, *op. cit.* T. II, p. 50—51 (cf. aici și variantele românești : « bididiu », « bidibiu », « ghidigiu », « bididel ») ; LÖBEL, *op. cit.*, p. 14.

²⁾ Deliu < turc. delî (adjectiv) = nebun, viteaz fără seamăn, foarte curajos. Apoi, devenind substantiv, capătă sensul de « erou », « soldat viteaz » și « soldat » în genere. La Turci, deliî erau soldații din cavaleria ușoară, întrebuițați spre a intimida pe inamici prin iureșe îndrăznețe și neașteptate sau în urmăriri. (Observăm că balada populară cu foarte multă justețe ni-i prezintă pe deliî călări pe bidivii). De asemenea corpul de gardă al marelui Vizir era format din deliî. (Cf. Вук Стеф. Караџић, Српски Рјечник. У Биограду 1898 ; F. IVEKOVIĆ et IVAN BROZ, *Rječnik hrvatskoga jezika*. T. I. U Zagrebu 1901). Cu sensul de « soldat » dar și de « viteaz » a trecut și la Slavii meridionali (bulg. делия srb. cr. delija). La Sârbo-Croați e foarte frecvent în epica populară, în special în baladele ce provin din Bosnia și Hertegovina dela Mahomedani. (Cf. LUKA MARIANOVIĆ, *Žunačke pjesme* [muhamedovske]. Zagreb 1898—1899. Kn. III, p. 625 ; Kn. IV, p. 676. Acest cuvânt a pătruns prin Turci de asemenea la Albanezi și la Neogreci, deci e răspândit în toată Peninsula Balcanică. La Români el a fost însă totdeauna simțit ca străin și prin fonetismul lui și prin obiectul ce designa. (Asupra originii și sensurilor, cf. YOUSOUF, *op. cit.* I ; ȘĂINEANU, *op. cit.* II, p. 155—156 ; LÖBEL, *op. cit.* p. 38).

³⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 275. Ne-am permis să facem o rectificare în textul acestor culegători, anume : ei, neînțelegând, de sigur, cuvântul, au notat greșit versul, redându-l sub forma :

« Dardălii (sic!) pe bidivii... »,

ceea ce n'are absolut niciun sens. Ei au considerat pe « dar » și pe « deliî » drept un singur cuvânt și de aceea le-au scris la un loc. Noi le-am despărțit. Probabil însă că fonetismul să fie cel înregistrat de ei, adică : « dălii », nu « deliî ». Totuși, fiindcă avem îndoieli și asupra exactității în notarea fonetică, păstrăm forma tip, general cunoscută : « deliî ».

⁴⁾ *Ibid.*, p. 275. Cuvântul « Cerchez » (numele poporului circasian) și « Arab » chiar, se vor fi împrăștiat la Români tot prin Turci, deci cu fonetism turcesc, și erau simțite ca turcești. În orice caz de sigur că poporul românesc n'a cunoscut direct pe Arabi și mai ales pe Cerchezi, decât ca elemente ce alcătuiau oștiri turcești care veneau în principate.

Tot în această variantă aflăm și cuvântul « ceadăr »¹⁾, pentru cort:

«...Fântâna îmi ocolia
Ceadărele-mi așeză...»²⁾

S'ar putea obiecta că aceste cuvinte turcești sunt numai întâmplător utilizate în poezie, fără nicio intenție din partea poporului.

O asemenea ipoteză însă nu ni se pare acceptabilă, deoarece cele mai multe dintre cuvintele relevate au în românește o foarte restrânsă circulație, iar altele sunt complet necunoscute astăzi, fiind de mult timp dispărute din limbă. De sigur, unele ca acestea nici în trecut n'au fost prea mult în uz la Români.

Pentru ca poporul să lase la o parte un cuvânt așa de cunoscut și pretutindeni răspândit cum e « cal » — sau termenul mai poetic « murg » — pentru niște expresii atât de rare și de străine ca « belghir » sau « bahamet », trebuia să facă acest lucru sub impulsul dorinții de a se conforma unei anumite tehnici poetice, cerută de genul acesta de creațiune folklorică și de subiectul special ce trata. Poetul popular, voind să mențină o notă realistă în baladă, a întrebuițat în acest scop cuvinte turcești ca cele citate. Sunt cântece bătrânești cu eroi turci, unde aflăm unele exclamații în turcește³⁾ sau adesea chiar o întreagă frază turcească atribuită vreunui personaj. Aceasta se întâmplă în cântecele epice când e vorba de eroi aparținând și altor nații. Cunoaștem de ex. balada ciobanului care și-a pierdut oile, unde avem mai multe personaje de naționalitate străină. Aici, eroul întristat — de jalea turmei pierdute pe care în zadar o caută — vrea să afle mângâiere dela trecătorii întâlniți pe cale, punându-i să-i cânte un cântec în schimbul unui galben.

¹⁾ < turc. (și pers.) čadîr, čadir, čedir, čader = cort.

Cf. RADLOFF, *op. cit.* T. III, p. 1903; YOUSOUF, *op. cit.* T. I, p. 128; în limba rom. cf. ȘĂINEANU, *op. cit.* T. II¹⁾ (vorbe istorice), p. 39, pentru cuv. « ciadîr », iar II¹⁾ p. 120, pentru adjectivul « ciadîriu » (= verde), derivat dela « čadîr », fiindcă culoarea corturilor turcești de campanie era verde. Deci, Șăineanu ne prezintă substantivul čadîr ca ieșit din circulație astăzi, în timp ce adjectivul čadîriu ar fi mai adânc fixat în graiul popular; cf. și LÖBEL, *op. cit.*, p. 25.

Cuvântul în chestiune este foarte cunoscut până azi Slavilor sudici: bulg. чадъръ (= « cort », dar și « umbrelă », « cortel »); sârb. cr. чадор (= « cort »). Cf. KARAGIĆ, *op. cit.*; IVEKOVIĆ & BROZ, *op. cit.* T. I.

²⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 276.

³⁾ De ex. în balada lui Stanislav, unde avem personaje turcești, aflăm în mai multe locuri, și în diferite variante:

« Unde Turcii că-l vede:
— Baca, baca, ghiaura ! »

Într'o variantă ¹⁾, — în afară de personajele autohtone ²⁾ — găsim nu mai puțin de șapte străine: Țiganul, Turcul, Sârbul, Grecul, Cazacul, Ungurul și Neamțul. Fiecare din aceștia trebuie să cânte un cântec în limba lui, sau măcar cu unele elemente care să evoce cât de puțin ceva din caracteristica nației respective, așa cum este ea cunoscută la Români. Totuși, din nefericire, menționata variantă — care prezintă un stadiu de vădită decadentă ³⁾ — nu inserează nimic din cântecele specifice personajelor de nație străină; de sigur, din cauză că cel dela care a fost auzită nu le mai știa ⁴⁾. Numai rari cântăreți le vor fi cunoscut bine, aceasta cerând mari sforțări de memorie, deoarece ei de obicei le memorizau absolut mecanic, fără a le pricepe sensul. Posedăm însă o variantă mai bine păstrată, a acestei balade ⁵⁾, unde aflăm cântecul Țiganului. Acesta, spre a consola pe cioban și pentru a dobândi galbenul făgăduit, îi cântă următoarele versuri țigănești, pline de altfel de românisme:

«... De când grăzde nai ciordè, Nici molète nai pilè,
Șeiculiță, șei ! Șeiculiță, șei !... » ⁶⁾

Prin urmare, constatăm la popor, în cântecul bătrânesc, un *simț al colorii locale* foarte distinct manifestat, deși cu multă măsură — afară de cazul când se urmărește concomitent și un scop umoristic, pentru care se

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, partea II, p. 1254 sqq. E reprodusă de aici și de către : OVID DENSUSIANU, *Vieța păstorească în poezia noastră populară*, vol. II, p. 143 sq.

²⁾ « Rumânul », adică plugarul dela câmp, și « mocanul », care, în baladă, reprezintă ocupațiuni foarte deosebite, deci și concepții de viață cu totul aparte, pe care le exprimă în cântările lor.

³⁾ Se vede acest lucru și din aceea că balada din colecția Tocilescu este de fapt o contaminare foarte imperfectă de două cântece bătrânești : Miorița + balada ciobanului care și-a pierdut turma, cea de a doua fiind adăugată în continuare. Se înțelege, de aici lipsa completă de unitate și omisiunile din ambele balade. Contaminarea lor se datorește numai atmosferei ciobănești ce le caracterizează pe amândouă.

⁴⁾ La cererea ciobanului de a i se cânta un cântec de către drumețul străin, culegătorul, în loc de a reproduce acel cântec, se mulțumește să dea în paranteză indicații vagi ca acestea :

« se zice un cântec turcesc »

sau :

« se zice un cântec grecesc »

sau :

« se zice căzăceasca » ... etc.

Cf. TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, partea II, p. 1255—1256.

⁵⁾ P. CARAMAN, Colecție inedită.

⁶⁾ = « ... De când cai n'am mai furat,

Mândră, mândruliță !

Nici vin n'am mai băut,

Mândră, mândruliță ! » — CARAMAN, *loc. cit.*

utilizează comicul de limbă, ca în cântarea Țiganului mai sus citată. Acest simț ține trează conștiința inspirației realiste dela origine și tot el face ca expresii ajunse dela o vreme complet neînțelese să se conserve fidel și mai departe în cântec.

În cântecul bătrânesc al lui Marcoș Pașa însă, avem manifestată culoarea locală și altfel decât prin limbă. Iată de ex. o imagine care se referă la un obicei ce caracteriza în sec. XV și XVI, numai pe Turci — și în special pe înalții demnitari turci — anume, fumatul tutunului cu ciubucul. Tutunul se introducea atunci întâia oară în Orientul Europei prin Turci și pentru Români era ceva străin care i-a izbit cu deosebire.

De aceea, când a fost vorba să facă portretul pașei, în baladă, poetul popular n'a uitat să ni-l arate umblând prin oaste cu ciubucul în dinți:

«...Iar Colceag pașa bătrân, *Ciubucelu-și aprindea*
Barba albă până 'n brâu, Pin oștire se plimba...»¹⁾

Remarcăm în același timp în aceste versuri ca și în celelalte variante, tot ca un detaliu de culoare locală, că balada, portretizând pe pașă, ni-l zugrăvește pretutindeni cu barbă. Prin această trăsătură din figura generalului turcesc, cântecul bătrânesc ne desvăluie la Turci, obiceiul de a purta bărbi tot ca ceva caracteristic, fiind cu mult mai răspândit decât la Români și la alte popoare.

Culoarea locală este reprezentată în baladă și prin anumite motive din costumele turcesc al vremii. Cântecul ne povestește că ostașii turci erau îmbrăcați cu «fermenèle», un fel de haine cu găitane și cu mâneci foarte largi. Astfel în următoarele versuri — pe care le-am mai citat și pentru alt aspect realist — pașa, laudându-se Crivățului cu îmbrăcămintea caldă a soldaților săi, spune:

«...Pisti nouă cămeșăli, Pisti nouă *fermeneli*,
Mai sânt nouă *fermeneli*, Mai sânt nouă *cojoșeli*...»²⁾

O altă variantă povestește că oastea Turcilor era îmbrăcată în «zăbunèle», — niște haine cu mânecile foarte scurte, aproape ca jiletile, însă mai lungi — și în «ipingèle», un soi de mantale mari, dar de asemenea și pături. Iată cum se fălește aici Marcoș-Pașa:

«...Oastea mea e încălțată Pe de-asupra *zăbunele*,
Încălțată și 'mbrăcată: Peste ele *ipingele*...»³⁾
Cu piele cu cojocel,

¹⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 276—277.

²⁾ Varianta CARAMAN.

³⁾ RĂDULESCU CODIN, *op. cit.*, p. 206.

Asemenea veșminte, în perioada lungii suzeranități turcești, au pătruns și la Români prin clasa boierească dar puțin adânc și astăzi au dispărut complet din întrebuințare, ca și cuvintele respective din graiu, excepție făcând zăbunul care încă este destul de cunoscut. Toate aceste haine însă sunt specifice Turcilor și poporul a fost conștient de aceasta chiar după ce a împrumutat pe unele dintr'însele. Ele s'au impus atenției Românilor ca ceva cu totul străin, în deosebi în vremea primelor atingeri cu Turcii.

Remarcăm că în citatele exemple de motive privitoare la obiceiuri și costume turcești, culoarea locală apare sub un îndoit aspect: acel al lucrurilor și acel al limbii, cuvintele respective toate fiind turcești: ciubuc ¹⁾, fermeneă ²⁾, zăbun ³⁾, ipingeă ⁴⁾.

Este aceasta la popor o manifestare rudimentară a unui *simț istoric*, exteriorizat prin tendința de a evoca în creațiunea folklorică, cât mai fidel cu putință, fapte și lucruri, în deosebi din trecut — care privesc oameni și locuri, — caracteristice prin însușiri cu totul speciale, adesea exotice. Culoarea locală este cunoscută în literatura cultă ca o achiziție modernă, a romantismului; de fapt însă, cât de vechiu și de natural este acest procedeu realist în tehnica poeziei, se vede tocmai din utilizarea lui în acest

¹⁾ < turc. çubük, (çibuk, çebük). Cf. YOUSSEUF, *op. cit.* I; ȘĂINEANU, *op. cit.*, vol. II p. 136—137; LÖBEL, *op. cit.*, p. 34. Acest cuvânt s'a răspândit, dela Turci, nu numai în Balcani și în întregul Orient al Europei, ci la toate popoarele europene odată cu obiceiul fumatului din ciubuc.

²⁾ < turc. fermenê : « eine Weste mit breiten Goldtressen und Knöpfen ». — RADLOFF, *op. cit.* T. IV, p. 1924; « gilet court orné avec de la soutache », « habit soutaché » — YOUSSEUF, *op. cit.* T. I; « kurze mit Schnüren verzierte Stoffjacke mit Aermeln, als Winterkleid mit Pelz gefüttert » — H. TIKTIN, *Rumänisch-deutsches Wörterbuch*, București 1906; cf. și ȘĂINEANU, *op. cit.* T. II, p. 169—170; LÖBEL, *op. cit.*, p. 43. Radloff și Youssouf numesc această haină, vestă, de sigur fiindcă ea având mânecile scurte și foarte largi, pare ca și cum nici nu le-ar avea, deci ca și vesta.

³⁾ < turc. arab. zibûn, zebûn : « eine Weste mit kurzen Aermeln (Kleidungsstück der Anatolier) » — RADLOFF, *op. cit.* T. IV, p. 907; cf. și LÖBEL, *op. cit.*, p. 99; pentru multiplele semnificații ale acestui cuvânt la Români și pentru aspectele sale fonetice, cf. ȘĂINEANU, *op. cit.* T. II, p. 379—380. Cuvântul e cunoscut și Slavilor meridionali. (Cf. MIKLOSICH, *Türkische Elemente* . . . II, p. 86).

⁴⁾ < turc. yapenğâk și yapunğâ = «caparaçon», « housse », « couverture de cheval pour le protégé de la pluie ». (Cf. YOUSSEUF, *op. cit.* T. II, p. 1254). Inșă înseamnă și manta mare fără mâneci și cu glugă, pentru ploaie : « Mantel mit Kapuze aus Bauerntuch, wird von Viehhändlern, Kutschern . . . getragen ». (Cf. TIKTIN, *op. cit.*; cf. și LÖBEL, *op. cit.*, p. 56). La Români cuvântul e cunoscut cu ambele sale sensuri : de manta și de pătură pentru cai. (Cf. ȘĂINEANU, *op. cit.* T. II, p. 227—228). La Turci, ipingeaua era cunoscută chiar ca *haină militară*; ea făcea parte din echipamentul de iarnă al tenicilor. (Cf. ȘĂINEANU, *ibid.*), ceea ce concordă perfect cu datele din balada populară românească. Cercul de răspândire al cuvântului întrece cu mult hotarele Peninsulei Balcanice — unde toate popoarele fără excepție îl au — îl aflăm și la Slavii orientali și nordici.

cântec popular din preajma anului 1500. Iată dar că, atât în ce privește fondul precum și în ce privește forma de expresie, balada noastră e construită pe o destul de solidă temelie realistă.

Cap. IV. *Contaminarea elementului realist cu cel fantastic*

Acum, după ce cunoaștem cele două tipuri de motive — realiste și fantastice — care ocupă ambele un loc tot atât de important în baladă, se pune în chip logic problema:

— Cum și în ce împrejurări genetice s'au putut întrețese elemente așa de deosebite unele de altele?

O creațiune epică avea nevoie de un puternic element dinamic, însă așa cum se prezenta tema realistă dela origine, acest element era destul de redus. Era vorba, în realitate, despre o expediție turcească, pe care un pașă a condus-o în contra Polonilor; dar s'a întâmplat — precum mărturisesc toți cronicarii citați — că în Polonia nu s'a găsit nicio armată care să se împotrivescă năvălitorilor. Aceștia totuși au fost învinși de asprimea iernii, fără să lupte.

Dacă povestirea ar fi rămas în stadiul acesta, elementul epico-eroic al baladei ar fi fost aproape inexistent: tragedia oștirii turcești care e sdrobotită, dar care cu toate acestea stă complet pasivă, neavând în fața ei niciun rival, se pretează mai curând la lirism. Poporul însă a fost ispitit să cânte evenimentul sub forma luptei, ceea ce avea să dea acțiunii mai mult dramatism și vigoare. Și nu era prea complicat ca să se poată ajunge la aceasta. În adevăr, ținându-ne strict de realitatea istorică, observăm că la origine există un fel de războiu, există de asemenea și un desnodământ firesc oricărui războiu: înfrângerea unei armate. Numai că ciudățenia acestui războiu stă în faptul că n'avem decât o singură oaste care merge la luptă, un singur protagonist. Al doilea lipsește.

Tocmai aici își are fantazia rolul său însemnat, fiindcă vine să completeze această lipsă. Completarea, ea nu o face însă pe baza unei invențiuni libere și nici îndepărtându-se de realitatea de fapt, ci tocmai sprijinindu-se pe un motiv realist: oastea, pierind de ger și de viscole grele, poetul popular a personificat aceste forțe ale naturii în figura supranaturală a Crivățului. El a creat cu chipul acesta al doilea protagonist care să stea în fața lui Marcoș-Pașa al Turcilor, umplând astfel golul pe care-l oferea tema realistă, din punct de vedere al nevoilor baladei populare eroice.

Odată fixați protagoniștii, se dă lupta, care ne apare cu totul bizară în felul ei, fiindcă nu are loc ca în războaiele obișnuite, unde eroii își încearcă puterea cu armele și tăria brațelor, unde se vede sânge, se aude zăngănit de săbii. . . Nimic din toate acestea, doar unele forme ale războiului de tipul realist s'au mai păstrat. Și totuși lupta nu e mai puțin cumplită.

Cel care dă loviturile fatale e Crivățul, cu mijloacele lui aproape nevăzute. Marcoș Pașa cu oastea sa nu poate face altceva decât să încerce pe toate căile să se apere. Lupta aceasta are mai multe faze, pe care poetul popular cu un deosebit simț artistic le așează în gradație ascendentă: la cel dintâiu atac al Crivățului, pașa crede că se poate opune poruncind ostașilor să facă focuri din lemnele sulitelor și ale altor soiuri de arme, precum și ale șeilor, însă e în zadar. Crivățul le suflă focurile în slava cerului. Apoi, pașa poruncește să taie caii pentru ca soldații să se ascundă în pânțele lor spre a scăpa de furia dușmanului atât de temut și de acolo să tragă cu tunurile asupra lui. Dar nici de data aceasta n'au mai mult succes. Crivățul dădu atunci un atac așa de grozav încât pătrunde până în coșurile cailor omorându-i pe toți cu suflarea lui înghețată. În fine rămânând viu numai pașa, lupta are loc între acești doi eroi. Generalul turc, cu toată semeția lui, nu se poate apăra și e învins de Crivăț, fiind prefăcut într'un sloiu de ghiață, fapt care constituie desnodământul cântecului bătrânesc.

Precum se vede din acestea, *elementul fantastic supranatural vine să adauge eroilor și cadrului epic al baladei o măreție legendară pe care tema realistă pură nu putea s'o aibă.*

Suprapunerea elementului fantastic peste cel realist s'a făcut pe nesimțite și în așa chip că n'a avut ca rezultat exterminarea acestuia din urmă, ci numai o transfigurare a lui. Aproape nu există motiv fantastic în acțiunea baladei și în figurile eroilor, care să nu aibă un substrat real. Fantazia n'a făcut decât să amplifice prin iperbolizare diferite motive și să dea strălucire de basm temei realiste pe care se sprijină cântecul bătrânesc.

Încă de când tema baladei circula sub forma ei inițială de tradiție în proză de tipul realist, elementul fantastic pătrunsese din abundență în povestire.

Așa de ex., numărul ostașilor turci a fost cu mult amplificat de fantazia populară. Armata turcească ce a luat parte la expediția în Polonia pare a nu fi avut mai mult de 40.000 de călăreți, după mărturia lui Komorowski ¹⁾, cronicar contemporan cu evenimentul, ca și după afirmațiile cronicarilor turci ²⁾. Toți ceilalți cronicari dau un număr aproape îndoit. Astfel cele mai importante dintre cronicile polone ne spun că oastea turcească număra 70.000 de ostași ³⁾, la fel și letopisețul rutenesc ⁴⁾.

¹⁾ JOHANNIS DE KOMOROWO, *Tractatus cronice fratrum minorum obsecuancie*. Herausgeg. von Heinrich Zeissberg. Wien 1873, p. 125.

²⁾ J. v. HAMMER, *Gesch. osm. Reiches*, I, p. 645.

³⁾ *Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochonic*. Ediția Dr. J. Szuzszki. Kraków 1874. T. II, p. 35; *Kronika Marcina Bielskiego*. Ediția Kazimierz Turowski. Sanok 1856. T. II, p. 904; MARCINA KROMERA, *O sprawach, dziejach, y wszystkich inszych potocznościach koronnych polskich*: ksiąg XXX. W Krakowie 1611., p. 582.

⁴⁾ *Ex annalibus ruthenicis (Hustinskaja lietopiś)* în « *Scriptores rerum polonicarum* ». Cracovia 1874. T. II, p. 305.

Numărul cel mai mare ni-l dă Tubero. El povestește că erau aproape 80.000 de Turci ¹⁾, în timp ce cai ar fi fost de două ori mai mulți decât oameni, fiindcă, după el, fiecare soldat ducea cu sine în expediție doi cai ²⁾. În consecință, dezastrul armatei turcești, socotit după cronici, prezintă proporții iperbolice: în totul ar fi pierit 60.000 Turci, dintre care 40.000 numai din cauza gerului; iar în patria lor nu s'ar fi întors decât 10.000. Se înțelege, la un asemenea număr de oameni, trebuie să adăugăm o pierdere aproximativ egală de cai. După socoteala lui Tubero însă, cai au pierit mai mult decât 100.000 ³⁾. Balada populară românească merge cu exagerarea și mai departe încă. Povestind despre armata adunată de pașă ca să meargă la războiu, ea întrebuițează o frumoasă iperbolă — cunoscută în special basmelor — spre a arăta o mulțime nesfârșit de mare:

«...Să sculă, s'arădică,
Multă oaste mi-adună,
Câtă frunza și iarba...» ⁴⁾

sau în altă variantă:

«...La puțul Crivățului *Cu oștire câtă frunză, câtă iarbă,*
Nimerit-a, poposit-a, *Cu Crivăț ca să se bată...»* ⁵⁾
Vezi Marcoș, (pașă bătrân...)

E un fenomen foarte natural ca poporul, sub sentimentul groazei de dușman, să mărească până la asemenea proporții numărul Turcilor.

Un element fantastic de domeniul miraculosului — pe care l-am relevat aiurea — găsim la cronicarii poloni în omenul de rău augur prevestitor al expediției turcești, anume nașterea monstrului subț chip de vițel de către evreica din mahalaua «Kazimierz» a Cracoviei ⁶⁾.

În fine, chiar motivul comun cronicilor polone și baladei românești: adăpostirea Turcilor în pânțelele cailor spintecați, cu toată verosimilitatea lui, are în el ceva așa de extraordinar, încât pare a fi mai mult un produs al fantaziei populare.

Aceste date, cu exagerările și fantasticul din ele, ne sunt suficiente spre a putea constata că între cronici și tradiția populară a fost o strânsă legătură, anume înșiși cronicarii, în afară de unele informații culese în chip

¹⁾ *Ludovici Tuberonis dalmatae abbatis... commentariorum... Francofurti 1603, p. 154.*

²⁾ *Id., ibid.*

³⁾ *Ibid.*

⁴⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 275.

⁵⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, p. 1228; *Arhiva Dobrogei*, I, 104, 105.

⁶⁾ Cf. partea I.

critic din surse mai obiective, au avut ca principal izvor tradiția orală a poporului.

Cu chipul acesta se explică și asemănările mari ce aflăm între cântecul epic românesc și cronicile străine menționate: ele se datoresc numai faptului că și *balada ca și cronicile s'au inspirat din același izvor comun, tradiția populară*. Altă explicație nici nu poate fi, deoarece este evident că între cântecul bătrânesc al Românilor și cronicile relevate n'a existat absolut nicio legătură.

Aceasta apare și mai clar dacă luăm în considerație însuși evenimentul ce ne preocupă, în întregul său. El a fost văzut de către popor chiar dela început, în lumina unui miracol datorit unei intervenții supranaturale, ceea ce constatăm atât din cronici cât și din balada populară românească. Toți cronicarii poloni sunt de acord că dezastrul armatei turcești se datorește lui Dumnezeu, care a apărât astfel pe credincioși și a pedepsit pe păgâni. Numai Miechowski, spirit mai critic, nu spune aceasta cu toată convingerea, totuși și el ne povestește despre Turci că « *vel deo, vel eorum infortunio... periere* »¹⁾. Ceilalți însă accentuează acest lucru cu toată insistența. Astfel Komorowski spune: «...sed quia nullus erat qui se opponeret eis (Turcis) *deus omnipotens pro suis pugnavit* »²⁾. Iar Wapowski, istorisind despre prădăciunile Turcilor în Polonia, scrie: «...*et nisi divina affuisset clemencia, quae sperantes in se nunquam deserit, damna longe atrociora ac majora Turci intulissent* »³⁾. După el, gerul și zăpezile mari au fost trimise « din cer ». La sfârșitul povestirii sale Wapowski spune iarăși: « *Accidit haec Turcis clades divino, ut creditum est, permisso...* »⁴⁾. Ba chiar, cronicarul crede că înșiși Turcii s'au convins că a fost la mijloc o intervenție dumnezeiască în favoarea Polonilor: « *Cessit res haec barbaris in religionem existimantibus, Polonam gentem celesti numini cordi esse, nec esse propterea infestandam* »⁵⁾.

Bielski de asemenea povestește că Turcii « n'ar fi încetat a pustii *dacă însuși Dumnezeu sfântul nu i-ar fi oprit* »⁶⁾, dând geruri și troiene uriașe. După aceea, Kromer, relativ la expediția turcească, scrie: «...Numai că totuși *Dumnezeu milostivul din cer*, precum se credea, *îndurându-se de norodul său, i-a înfrânat sau mai de grabă i-a înfrânt și i-a sdrobotit*, căci deodată un frig mare, aspru și un ger cumplit i-a lovit... »⁷⁾. Terminând povestirea evenimentului, încheie Kromer astfel: «...Această faptă și-au

¹⁾ MATHIAE DE MECHOVIA, *Chronica Polonorum*, p. CCCLIII.

²⁾ J. DE KOMOROWO, *op. cit.*, p. 125.

³⁾ WAPOWSKI, *op. cit.*, p. 35.

⁴⁾ ID., *ibid.*, p. 36.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ BIELSKI, *op. cit.*, II, p. 904.

⁷⁾ CROMER, *op. cit.*, p. 582.

socotit-o Turcii înșiși drept păcat, înțelegând ei că chiar Dumnezeu e acela ce a luat obiceiul să așere poporul leșesc și rutenesc și să răzbune năpăstuirea ce li s'a adus. Și așa, după aceea n'au mai îndrăznit așa de ușor să turbure cu războiul aceste popoare și să le pustiască »¹⁾).

În chip absolut identic, compilând pe Cromer, se exprimă Sarnicki²⁾ și la fel cu Bielski, Strykowski³⁾). Cronicarii următori continuă această tradiție sub vreuna din formele citate. De asemenea și letopisețul rutenesc privește evenimentul prin aceeași prismă mistico-religioasă, povestind că Turcii ar mai fi pustiit încă mult «dacă însuși Dumnezeu nu i-ar fi alungat »⁴⁾).

Tubero, între cauzele dezastrului turcesc amintește și pedeapsa dumnezeiască, deși nu o dă ca o explicație ce vine din partea sa, ci din partea Turcilor: « Alii Marconii impietatem merito a Deo mulctatam affirmabant... »⁵⁾. Iar mai departe, spune el, că la fel considerau și popoarele creștine înfrângerea Turcilor, punând-o în legătură cu cruzimea sultanului Baiazid: « Nec deerant ex Christianis maxime, qui hanc Turcarum cladem in Bazethis transferunt crudelitatem... »⁶⁾

E adevărat, printre cronicarii citați sunt unii care comentând evenimentul în chestiune, recurg adesea la explicațiuni de natură științifică, ce s'ar părea că pot avea de efect să ia vălul de miracol acestei întâmplări. Astfel chiar Wapowski, povestind despre gerul grozav și zăpada grea ce au căzut asupra Turcilor, spune: « Et sunt Turci solo aprico nati, talibus frigidibus minime assueti »⁷⁾. Și apoi conchide, dând ca rezultat al acestei cauze, dezastrul turcesc: « Quo factum, ut... supra quadraginta hominum millia... perierint »⁸⁾).

La fel și Cromer, care a fost, se pare, influențat de Wapowski, explică pieirea Turcilor și a cailor lor tot prin inadaptabilitatea acestora la un climat așa de dur: « Et insolens id novumque hominibus illis pariter et jumentis, mitiore caelo natis et educatis, accidebat »⁹⁾).

Iar Ludovic Tubero, între diferitele păreri pe care le enumeră asupra cauzelor dezastrului armatei turcești, o dă și pe următoarea: « Alii, scilicet qui res mortalium magis consilio quam fato regi censebant, imprudentiam praefecti accusabant, qui in regiones perpetuo fere frigore damnatas, alieno

1) *Id.*, *ibid.*

2) ST. SARNICKI, *Annales*, p. 1189.

3) M. STRYKOWSKI, *op. cit.*, II, p. 306.

4) *Ex annalibus ruthenicis (hust. lietopiś)* în: *Script. rer. pol.*, II, p. 305.

5) TUBERO, *op. cit.*, p. 155.

6) *Id.*, *ibid.*

7) WAPOWSKI, *op. cit.*, p. 35.

8) *Ibid.*, p. 35—36.

9) CROMER, *De rebus Polonorum*, p. 444.

rebus gerendis tempore copias induxisset »¹⁾). Ceea ce constituie o foarte obiectivă și judicioasă explicație.

Totuși, pentru acești cronicari — în special pentru primii doi — asemenea explicații nu exclud de loc amestecul divinității, așa că la ei, precum am văzut, rămâne la baza evenimentului miraculosul, care se împacă perfect cu acea atitudine critică în examinarea faptelor. Cum că acest element miraculos — credința într'o intervenție supranaturală — este ecou al tradiției populare în cronici, putem surprinde chiar în cronicarii citați în urmă. Astfel Wapowski, prezentând evenimentul ca pe o minune dumnezeiască, spune « *ut creditum est* »²⁾, iar Cromer tot așa: « *sicut creditum est* »³⁾.

De asemenea în Tubero glasul tradiției transpare în expresii ca acestea: « *Alii affirmabant* »⁴⁾, « *alii censebant* »⁵⁾.

Trecând acum la balada populară românească, între variantele ei aflăm două care, precum am menționat aiurea, reprezintă un aspect mai arhaic al cântecului, fiind mai apropiate de forma subt care va fi circulat legenda în proză relativă la evenimentul nostru. În amândouă variantele acestea — dintre care una e dela Români din regiunea Timocului, iar cealaltă din Banat — dezastrul turcesc este privit, întocmai ca și în cronicile citate, drept o minune dumnezeiască. Numai că ceea ce cronicarii ne-au spus în chip abstract, cântecul ne povestește în forme concrete. De ex. Komorowski spunea: « ...deus omnipotens pro suis pugnavit... »⁶⁾; balada însă ni-l arată pe Dumnezeu chiar luptând cu Turcii.

Astfel, varianta bănățeană ne spune foarte clar că Salabeg împăratul a plecat cu Turcii săi la războiu în contra cerului ca să « învingă pe Dumnezeu »⁷⁾. Dar oastea turcească este răpusă de Dumnezeu. El *se slujește de vânt și de ger* spre a o îngheța. La urmă, Dumnezeu îl pedepsește și pe Salabeg înecându-l în mare *cu ajutorul viforului*, care-i răstoarnă luntrea⁸⁾.

Cam la fel și varianta dela Români timoceni ne povestește cum Dumnezeu, coborîndu-se pe pământ iese în întâmpinarea Turcilor pe care îi atacă greu și-i nimicește cu ajutorul crivățului și al gerului. Din toată oastea îl lasă viu numai pe pașă, care-și plânge armata pierdută și se bles-temă de desnădejde:

¹⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 155.

²⁾ Cf. mai sus, *loc. cit.*

³⁾ CROMER, *De rebus Polonorum*, p. 444.

⁴⁾ Cf. mai sus, *loc. cit.*

⁵⁾ Cf. mai sus.

⁶⁾ Cf. mai sus, *loc. cit.*

⁷⁾ MARIENESCU, *op. cit.*, p. 75.

⁸⁾ ID., *ibid.*, p. 79.

«...Cel Colceag pașă bătrân... — Fie căne pe pământ,
 Pin oștire se plimba, Cân' s'o bate Turc cu Turc,
 Lăcrămioare-l podidea, Și cu geru, crivățu,
 Începea, Doamne, de-a plângea Puterea lui Dumnezeu!»¹⁾
 Și-așa din gură zicea:

De aici a fost ușor apoi să se personifice și aceste «puteri ale lui Dumnezeu» — cum li se spune în cântec gerului și crivățului — în special Crivățul, care are un contur mai precis în imaginația poporului. El a fost lăsat tot sub ordinele lui Dumnezeu care își execută voința lui pe pământ prin Crivăț, punându-l să lupte cu Turcii. Într'o variantă munteană, pașa chiar îl numește pe Crivăț «om dumnezeiesc»²⁾. Astfel, în multe variante, Dumnezeu și Crivățul apar împreună între eroii baladei. Însă, ca personaj epic Dumnezeu trece pe planul al doilea, lăsând rolul activ de luptător direct, Crivățului. Iată cum îl autorizează Dumnezeu pe Crivăț să se războiască cu pașa, într'o variantă din Vrancea:

— Dacă i-î vorba pî-așă
 Du-ti cu puterea mea
 Numa s'eî vrea ăi lăsa!...»³⁾

În variantele din Muntenia și Dobrogea, Crivăț, văzând c'a venit Marcoș Pașa cu Turcii, merge în același chip la Dumnezeu și după ce-i povestește despre năvălirea dușmanului asupra sa, îi cere ajutoare împotriva lui, ceea ce Dumnezeu îi acordă:

«...La Dumnezeu că sbura, Ca să mi te 'nduri de mine,
 De departe 'ngenunchia, Și-mi dă trei zile din Undrea,
 De-aproape că cuvânta: Trei din Călindar
 — Să vezi, Doamne, și s'ascuți! Și cu trei din Făurar
 Că la mine nimerit-a, poposit-a, C'astea-mi poartă vremuri tari!
 Tot Marcoș, pașă bătrân, Dumnezeu rugăciunea-i asculta
 Cu bărbuța pân' la brâu! Și câte trei zile că-i da.
 Cu oștire câtă frunză câtă iarbă, Crivăț îndărăt că se 'ntorcea,
 Cu mine ca să se bată! Și în puț iar că intra,
 Și mă rog, Doamne, de Tine Apoi la bătae s'apucă...»⁴⁾

Prin urmare, indirect, tot Dumnezeu se luptă cu Turcii și-i înfrânge. Avem însă și variante unde figura lui Dumnezeu dispare, fiind complet

¹⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 277.

²⁾ Varianta BRĂTULESCU (inedită).

³⁾ Varianta CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 65.

⁴⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, partea II, p. 1228—1229; *Arhiva Dobrogei*, I, 104—105.

înlocuită de Crivăţ. Totuşi chiar în unele ca acestea, aflăm anumite indicii că la origine Dumnezeu a figurat ca personaj în baladă, în special Crivăţ se resimte de influenţe primite dela el. Am remarcat cu prilejul reconstituirii portretului mitologic al Crivăţului după baladă, că el poartă haină lungă până în pământ întocmai ca şi Dumnezeu, dela care a împrumutat-o. Apoi, într'o variantă din Vrancea, unde Dumnezeu lipseşte, Crivăţul este numit pretutindeni « Sfântul Crivăţ »:

« — Aleşo, *sfinti Criviţ!*... »¹⁾

sau:

« *Sfîntu Crivăţ* sî-n fîşja?

Pî-o nari di ţer sufla... »²⁾

Aici avem a face cu un atribut tot de împrumut, din timpul când ambele personaje supranaturale — Crivăţul şi Dumnezeu — coexistau în baladă. Nu-i vorba, aici trebuie să ţinem seamă şi de confuzia ce a avut loc în transmiterea orală dela un individ la altul, între « sfântu » şi « vîntu », pe baza marei asemănări fonetice dintre aceste două cuvinte. Există o variantă a cântecului unde cuvîntul « vîntu » este nedespărţit de « Crivăţ »³⁾. Dar această confuzie s'a menţinut, avînd ca rezultat fixarea epitetului « sfânt » pe lângă Crivăţ, tocmai datorită faptului că o asemenea calificare se potrivea pentru personajul respectiv. Ea era în conformitate cu concepţia populară, deoarece Crivăţul acţionează în baladă ca un subaltern al lui Dumnezeu, deci ca un sfânt, chiar dacă în baladă, Dumnezeu nu mai figurează de loc, ca în citata variantă.

Variantele în care Dumnezeu lipseşte ca personaj, par a reprezenta aspectul ultim din cele 3 pe care le semnalăm în evoluţia temei cântecului bătrînesc:

1. Dumnezeu + crivăţul, forţă naturală — subordonată.
2. Dumnezeu + Crivăţul, personaj supranatural — subordonat.
3. Crivăţul singur, personaj supranatural — independent.

Din cele mai sus relatate, se vede cât de perfect consună balada românească cu povestirile cronicarilor fiind şi una şi celelalte bazate pe aceeaşi tradiţie populară din care cântecul bătrînesc a cules totul, iar cronicile mare parte din datele lor.

Dar mai reiese încă ceva foarte important pentru geneza baladei populare: prin ajutorul cronicarilor — în special al celor contemporani cu

¹⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 221, 222, 223, 224.

²⁾ *Id.*, *ibid.*, p. 223.

³⁾ Varianta CARAMAN.

evenimentul — am stabilit și mai bine aspectul inițial al tradiției orale care se oglindește așa de puternic în scrisul lor. Și astfel am constatat că chiar dela întâmplarea dezastrului turcesc s'au strecurat în tradiția aceasta numeroase motive izvorâte din fantazia populară. Ba mai mult încă, am văzut că însuși evenimentul, a fost conceput sub o înfățișare fantastică, date fiind împrejurările extraordinare — de natură a stimula imaginația poporului — în care s'a petrecut evenimentul.

Se 'nțelege dela sine cât de mult a înlesnit acest fapt continuarea procesului de infiltrare a elementului fantastic și miraculos în legenda despre dezastruoasa expediție turcească, iar puțin mai târziu și în cântecul rezultat din acea legendă. Afluența în stil mare a acestui element începe mai ales din momentul când s'au stabilit unele puncte de contact — pe baza asociațiilor de imagini — între tema cântecului epic în chestiune și anumite basme sau legende ori unele superstiții în care, printre personajele supranaturale, figurau Crivățul și Gerul.

Poporul, ca de obicei, a încheșat astfel un produs nou din motive deja existente aiurea în alte creațiuni ale sale. Niciodată — chiar când e vorba de cele mai talentate individualități creatoare ale sale — el nu plămuește nimic pe de-a'ntregul, ci aflăm întotdeauna o linie de continuitate cu ceea ce a fost. O creațiune folklorică nouă constă în general dintr'o combinație nouă de motive de mult cunoscute sau, și mai simplu, din unele adăugări sau refaceri ale unui produs mai vechiu ori din unele adaptări la împrejurări actuale, firește, aceste operațiuni având loc în legătură cu anumite motive luate din viața reală, care îndeplinesc rolul de stimul în creațiune.

La fel s'a întâmplat și cu nașterea baladei populare românești despre pieirea armatei turcești de ger.

Evenimentul istoric petrecut în Polonia, impresionând profund pe popor, i-a pus în mișcare imaginația și pe baza tradiției orale realiste s'a născut legenda poetică, ce s'a împrăștiat în numeroase variante. Această legendă repercutându-se în sufletul unui ins anonim de talent, a dat loc fenomenului, numit banal, al inspirației, datorită căruia s'a produs la el — mult mai intens și mai armonic ca la oricare alții, — coeziunea motivelor fantastice ca cele relatate, în jurul temei istorice contemporane. Astfel, în cadrele unei combinațiuni nouă, din motive deja cunoscute colectivității populare — în special din basme — s'a născut o nouă creațiune folklorică sub formă de cântec epic, care plăcând și fiind de actualitate, prin aceea că evenimentul real stăpânea cu emoții încă puternice sufletele, a fost selectat de gustul poporului și răspândirea lui s'a făcut cu uimitoare repezițiune. Acel eveniment însă, n'a avut decât rolul unui mic cristal, care, pe bază de analogie, a atras în jurul său din diferite domenii folklorice, elementele necesare pentru o nouă realizare poetică.

Cap. V. *Semnificația etică a baladei și atitudinea poetului popular față de personaje*

Am stabilit în capitolul anterior — prin ajutorul cronicilor — că tradiția orală a poporului chiar dela început a privit dezastrul armatei turcești ca pe un miracol, și anume, trebuie să specificăm, a văzut în el *manifestarea dreptății divine*. Dumnezeu intervine spre a apăra popoarele încălcate și prădate, adică în primul rând pe Poloni și Ruteni, și spre a pedepsi pe prădalnici, adică pe Turci. Această atitudine o au aproape toți cronicarii; prin ei nu vorbește decât tradiția populară din care în bună parte s'au inspirat. Dar aceeași tradiție orală, din care a luat naștere și cântecul bătrânesc, a împrumutat acestuia odată cu subiectul și semnificația lui etică, deși modificările ce au survenit în tema de tipul realist dela origine au șters noțiunea de loc și au suprimat unele personaje. Acțiunea baladei nu se mai petrece în Polonia, ci undeva foarte departe, într'un ținut necunoscut din țara Crivățului. Expediția Turcilor de asemenea nu mai are loc împotriva Polonilor și Rutenilor, ci în contra Crivățului însuși, care în cântec se substituie popoarelor atacate de Turci. Deci ar fi de așteptat ca sub o astfel de înfățișare, cântecul bătrânesc să nu mai prezinte nimic din atitudinea inițială a poporului față de eveniment. Cu toate acestea, ea s'a păstrat foarte fidel, ceea ce se poate constata din felul cum poetul popular privește personajele: *simpatia lui toată merge în spre figura Crivățului, în timp ce pe Marcoș Pașa și pe ostașii turci îi urăște*.

Etica populară care împarte întotdeauna pe eroi în buni și răi, face și aici aceeași distincție. În tradiția care a precedat nașterea cântecului, iarna grea cu viscole și zăpadă a fost considerată ca o mântuire trimisă de Dumnezeu pentru cei nedreptățiți. În baladă deci, unde Crivățul personifică iarna aspră, el are rolul unui mântuitor. El apare aici ca un personaj providențial dirijat de însuși Dumnezeu cu care foarte adesea îl aflăm asociat în cântec. Interesant pentru geneza cântecului bătrânesc este faptul că acest sens etic, care a caracterizat legenda populară chiar dela formarea ei, a avut de efect anumite modificări în baladă, în special în figura Crivățului. Acest personaj supranatural luat din lumea basmelor și a unor vechi credințe populare și transplantat în baladă, nu mai rămâne exact același ca în locul lui de origine, ci, în afară de multe însușiri pe care le păstrează, capătă un aspect nou. Schimbările privesc în deosebi portretul lui psihic.

Crivățul din basme este cunoscut în general ca un personaj rău și răufăcător; el prefăce pe Făt-Frumos în sloiu de ghiață sau face alte neajunsuri eroului favorit poporului. De aceea el inspiră, în basme, numai teamă și antipatie. În citatul basm aromânesc, Crivățul de asemenea e un erou răufăcător, iar în lupta ce are loc între dânsul și Austru el nu e leal,

se slujește de viclenii, învingând pe rivalul său prin înșelăciune. Toate acestea îl fac în ochii poporului antipatic, pe când personajul simpatizat este tocmai Austrul. Și în adevăr, structura etică a basmului nici nu permite altfel: Crivățul personifică forța destructivă spre deosebire de Austru sau de Vântul de primăvară care personifică forțele binefăcătoare ale naturii.

În balada populară însă dimpotrivă, Crivățul apare ca un personaj binefăcător și drept, iar în războiul cu Turcii luptă deschis, nu recurge la nici un vicleșug. De aceea el e privit de popor prin prisma celei mai largi simpatii.

Această transformare a personajului de basm în epica mai realistă a cântecului bătrânesc este reflexul împrejurărilor reale istorice pe care le cântă balada. Nu e vorba aici despre pieirea unor oameni necăjiți sau a unei armate care își căuta pașnică de drumul ei fără să facă nimănui nici un rău, spre a se putea păstra caracterul original al Crivățului, așa cum îl cunosc basmele, ci de armata păgânească a Turcilor, dușmanii înverșunați ai creștinilor — care au năvălit asupra acestora ca să prade, să robească și să omoare. De aceea însușirile distrugătoare ale Crivățului devin acum calități providențiale menite a salva pe Moldoveni, Poloni, Ruteni, adică pe creștinii prin a căror țară avea loc pustiitoarea expediție. Dezastrul armatei turcești înseamnă mântuirea și fericirea pentru aceștia.

Prin urmare, în această creație folklorică, portretul sufletesc al Crivățului din basme nu mai corespundea. Era nevoie de anumite adaptări la noua situație în care fusese pus. Astfel, din răufăcător el devine binefăcător, din neîndurător, milostiv și bun, chiar față de Marcoș Pașa și Turci, rivalii săi, căci în unele variante ale cântecului bătrânesc, când pașa învins și umilit cere iertare Crivățului, acesta îl iartă, ba încă îi scapă și oastea dela moarte.

Apoi din arogant și încrezut, cum e în basme, devine modest în baladă. Așa, în basmul aromânesc, Crivățul este provocatorul la lupta de întrecere, iar despre mândria lui ni se vorbește în câteva locuri, de ex. după ce cele două vânturi pun rămășagul:

— « Multu g'ine ! strigă Seàvirle, cu fuduleață » ¹⁾.

Iar epitetul care însoțește pe Crivăț este « îngâmfatul », « fudulul »: « Cîtră seară z-duțe zurlul și *pirifanlu* ²⁾ di Seàvire la Notlu și-I' dzîțe cu fuduleață... » ³⁾

¹⁾ PERICLE PAPAĞAGI, *Basme aromâne*, p. 170.

²⁾ < ngr. *περήφανος* (< *ύπερήφανος*) = mândru, îngâmfat, măreț, disprețuitor, fudul.

³⁾ PERICLE PAPAĞAGI, *op. cit.*, p. 171.

Același personaj însă, arată o deosebită modestie în baladă; când vine Marcoș Pașa cu oaste multă asupra lui, Crivățul îl întrebă:

— « Bre Marcoșe dumneata, Pe mine ca să mă bați?
Ce-ai venit la mine, Că nimic nu ți-am stricat... »¹⁾
Cu oștire câtă frunză, câtă iarbă,

Dar ceea ce e foarte curios și destul de complicat pentru crearea personajelor baladei, e că Marcoș Pașa — care, precum am relatat, în cadrul acțiunii de basm utilizat de cântecul epic popular, ar înlocui pe unul din vânturi — corespunde din punct de vedere al caracterului, Crivățului din basmul aromânesc. Înșușirile rele ale acestuia sunt transmise asupra personajului antipatic, care e pașa. Un caracter izbitor al lui Marcoș Pașa este îngâmfarea lui fără margini, care se manifestă în felurite chipuri: lauda cu victoriile sale nenumărate, siguranța prea mare de sine și de ai săi, chiar însăși expediția lui care nu are altă pricină la bază decât ambițioasa înfumurare de a mai repurta o izbândă. Apoi tot pașa este în baladă, ca și Crivățul în basmul aromân, provocatorul. Cu chipul acesta poetul popular a purificat de tot ceea ce era rău figura Crivățului, lăsându-i numai însușirile pozitive, pe când dimpotrivă, în ce privește figura Pașei a căutat să-i pună în lumină exclusiv însușirile negative, împrumutând și de aiurea chiar spre a i le adăuga.

Atitudinea poetului popular față de personaje este și aici — ca întotdeauna în producțiile folklorice și în special în epica realistă a baladei — foarte părtinitoare: pe unele le iubește mult, pe altele le urăște fără măsură. Și, se înțelege, când e vorba despre personaje istorice, nu vom căuta din acest punct de vedere informații obiective în poezia populară.

În cântecul bătrânesc în chestiune, observăm din partea poporului un fel de atitudine patriotică. Nu-i vorba aici de manifestarea unui patriotism de natură etnică sau politică, acesta în literatura populară aproape nu există, ci a unui soi de patriotism mai primitiv, deși mai larg totodată, fiindcă se întinde asupra unui grup de popoare. Este aceasta o atitudine patriotică de natură religioasă, care separă lumea din baladă în două: de o parte păgânii — care conform eticei populare corespund celor răi — reprezentați prin oastea Turcilor în frunte cu Marcoș Pașa, iar de alta creștinii — care corespund celor buni — reprezentați prin Dumnezeu și Crivăț. Acesta din urmă, deși la origine personaj mitologic, nu numai că în cântec devine creștin, dar precum am văzut, el este numit chiar « Sfântul Crivăț ». În legenda de tipul realist care a precedat cântecul bătrânesc, ca și în cronici, figurau în tabăra creștină popoarele încălcate de Turci

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, partea II, p. 1228 ; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

și numai apoi, în baladă, ștergându-se anumite date reale, li s'a substituit Crivățul. Iată dar ceea ce explică și mai mult pentru ce întreaga simpatie a poporului se concentrează asupra Crivățului (și, firește, și asupra lui Dumnezeu, unde apare ca personaj), în timp ce toată antipatia lui se 'ndreaptă asupra Turcilor. În concordanță cu această atitudine patriotico-religioasă, au fost atrase în cursul acțiunii cântecului anumite motive caracteristice — răsunet al raporturilor de dușmănie pe tărâmul credinței. Așa de ex. într'o variantă din Muntenia, ni se povestește un amănunt pe care nu-l aflăm aiurea. Ostașii turci întrebându-l pe pașă cum îi sfătuește să mai lupte cu Gerul și Crivățul, el le poruncește să intre 'n bisericele creștine și să dărâme strănile ca să facă focuri din ele:

«...În biserică să intrați,
Strănile să le tăiați,
Foc mare să-mi ațâțați...»¹⁾

Soldații nu au întârziat de a executa porunca pașei:

«Dar voinicii ce-mi făcea? Focuri mi-ațâța,
În biserică-mi intra La mâini se 'ncălzia...»²⁾
Strănile-mi tăia.

Acest sacrilegiu pus pe seama Turcilor — și, foarte probabil inspirat din împrejurări reale rămase 'n amintirea poporului sub formă de legendă în proză — vine să întărească și mai mult, în cântec, atitudinea pe care am relevat-o.

În același timp, motivul în chestiune ne lasă să înțelegem ce rol important a jucat la determinarea și fixarea ei, diferența de religii.

În consecință, desnodământul baladei de asemenea va oglindi fidel aceeași concepție etică, filtrată prin prisma religioasă: poetul popular repartizează răsplata victoriei pentru Crivăț, iar pentru Turci catastrofa. Finalul cântecului nostru bătrânesc este optimist prin excelență, ceea ce constituie încă o asemănare a lui cu basmele. Acest optimism merge uneori departe, până la înlăturarea completă a catastrofei din desnodământul baladei. Așa se 'ntâmplă în variantele unde Marcoș Pașa obține iertarea dela Crivăț, iar armata lui este desghețată sau chiar înviată. Un asemenea desnodământ pe care, cu un barbarism, l-am putea numi iperooptimist, este de esență pur creștină. Deși conceput în chip foarte logic cu caracterul Crivățului, care a fost dus de simpatia populară la o așa desăvârșire etică, el trebuie considerat drept o apariție târzie, când legătura cu evenimentul real dela origine a fost cu totul uitată. Altminteri, poporul, în

¹⁾ MATEESCU, *Balade*, p. 108.

²⁾ ID., *ibid.*

necesitatea de a da o satisfacție deplină sentimentului său de echitate, nu s'ar fi arătat de loc dispus să grațieze pe Turci. De altfel nu posedăm decât două variante care reprezintă acest stadiu etic înaintat, unde Crivățul manifestă atâta cavalerism față de rivalul său. Una este varianta Tocilescu, repetată și în « Arhiva Dobrogei », în finalul căreia ni se povestește că pașa, văzându-se învins, își adună ostașii și merge cu ei înaintea Crivățului, cerându-i iertare :

« Crivăț atunci îi iertă Burfele că le usca.
Un soare cald că le da, Ei înapoi se 'ntorcea... » ¹⁾
Pe toți că mi-i desgheta,

Iar alta e varianta Densusianu, unde Marcu Pașa, după ce-și pierde toată oastea — fiind ucisă de Crivăț — merge de asemenea la el să-l roage de iertare, și atunci :

« ... Crivăț se milostivea Peste oaste arunca,
De mari rugi ce-i făcea, Mai frumoasă se făcea... » ²⁾
Apă vie că îi da,

Toate celelalte variante, în desnodămintele lor, ne oferă sancționarea de tipul etico-realist: a răului ca și a binelui. Cele patru variante moldovene din Vrancea, două muntene și cea bănățeană, sfârșesc toate cu catastrofa: soldații turci și generalul lor pier, însă mai întâi oastea și în urmă pașa, care îndură astfel priveliștea dezastrului ³⁾. În varianta din Serbia, de asemenea întreaga armată este nimicită, numai că nu ni se precizează dacă și pașa a fost ucis; însă îl vedem plângând pierderea oastei și blestemându-se ⁴⁾. În fine, în varianta munteană din Muscel, deși finalul e falsificat, fiind în întregime inventat de culegător ⁵⁾, se pare că și aici armata turcească a pierit. Variantele ce prezintă astfel de desnodăminte le considerăm ca fiind mai vechi. Între aceste variante sunt unele al căror final

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, partea II, p. 1229; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 106.

²⁾ O. DENSUSIANU, *Flori alese*, p. 143.

³⁾ Cf. cele 3 variante din culegerea lui Diaconu și varianta CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 65; cf. și varianta MATEESCU, *op. cit.*, p. 110; varianta BRĂTULESCU inedită, și varianta MARIENESCU, *op. cit.*, II, p. 79.

⁴⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 277.

⁵⁾ Ultimele 19 versuri ale baladei sunt, evident, fabricate de Rădulescu-Codin, care având nevoie să dea un desnodământ cântecului — probabil că-l va fi auzit în stare lacunară sau poate așa cum l-a auzit nu-i va fi plăcut! — i l-a plâsmuit el pe de-a'ntregul. Aceasta se poate vedea lesne atât din versurile nepopulare — n'au popular decât ritmul — cât și din cuprinsul lor. De aceea eliminăm acest desnodământ din cercetarea noastră. Restul baladei însă, afară de unele versuri izolate care pot fi puse la îndoială, îl socotim autentic popular, așa că l-am utilizat.

ne indică o etapă de tranziție către cele cu desnodământul de tipul mai avansat, anume acele în care pașa cere la fel iertare dela Crivăț însă n'o obține nici pentru oastea lui, nici pentru el. Crivățul se arată, în acestea, neînduplecat: pe Marcoș Pașa îl preface cu mânie în sloiu de ghiață tocmai în clipa când îl roagă să-l ierte sărutându-i mâna sau toiagul¹⁾, iar aiurea îl muștră bine și după aceea îl omoară²⁾. Aici, se vede clar, ne aflăm foarte aproape de stadiul realist primar al baladei, dacă nu chiar în el, căci de fapt în asemenea cazuri, comandantul oștirii turcești este mult mai aspru tratat de rivalul său nu numai decât în variantele Tocilescu-Densusianu, dar și decât în varianta Caraman, unde Crivățul preface în sloiu de ghiață pe pașă nu în timp ce acesta vine smerit să-i ceară îndurare, ci pe când el cu aceeași provocătoare semeție, caracteristică lui, vine să-i spue că nu-i pasă dacă l-a bătut și i-a nimicit oastea, fiindcă lupta având loc noaptea, nu l-a văzut nimeni că a fost biruit de Crivăț³⁾.

Dacă între tipul de desnodământ: *iertarea neobținută* și tipul: *iertarea obținută* depărtarea este din punct de vedere etic, destul de mare, totuși, din punct de vedere al formei tematice, avem un element comun care a favorizat tranziția: și 'ntr'o parte și 'ntr'alta, pașa biruit cere iertare învingătorului. Ca să se ajungă la tipul de desnodământ din variantele Tocilescu-Densusianu, rămânea să se efectueze schimbarea numai în atitudinea Crivățului față de rivalul învins, schimbare care nu s'a putut realiza decât foarte târziu după evenimentul istoric, atunci când aversiunea poporului în contra Turcilor s'a potolit prin uitarea durerilor vechi, sau dacă nu chiar așa de târziu, în tot cazul aceasta a trebuit să se petreacă în puncte depărtate de centrul de expansiune al baladei, unde răsunetul întâmplării ce formează subiectul cântecului, fusese foarte slab.

Totuși, în aceste desnodăminte, indiferent de deosebiriile dintre ele, aflăm aceeași linie etică unitară, caracteristică tuturor variantelor baladei: *răsplata celor buni și pedepsirea celor răi*, căci chiar în cele în care catastrofa

1) Cf. variantele DIACONU, Nr. 1 și Nr. 3, *op. cit.*, p. 224, 227.

De asemenea mai sus menționata variantă fragmentară din Vrancea, are același desnodământ:

— Hei Crivețe, Dumniata,	Da cân'dreapta i-o 'ntindē,
Ia dăruiești-ți dreapta	Budzili că-i rămânē,
Că dreapta Ț'oiu sărută.	Sloiu di ghiață să fășē,
Și cât oiū hi ș'oiu trăi	Lumea toată Ńi-l vidē . . . »
Ia războiū n'oiū mai ieși !	— CARAMAN, colecție inedită.

2) DIACONU, *op. cit.*, varianta Nr. 2, p. 225; cf. și varianta MATEESCU, *op. cit.*, p. 110, care se deosebește prin aceea că în loc de Crivăț, îl judecă și-l ucide tăindu-i capul, chiar un ostaș de al lui, singurul care mai scăpase cu vieță din toată armata turcească. Această formă de desnodământ însă este dintre cele mai târziu apărute.

3) *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 65.

e înlăturată — prin aceea că Crivățul, după idealul etic creștin, își iartă rivalii, ba chiar le face și bine — și acolo cei răi, în cazul nostru păgânii, au fost de asemenea pedepsiți prin faptul că au fost înfrânți în luptă și umiliți înaintea dușmanului lor.

Cap. VI. *Adaptarea baladei la împrejurări speciale*

Produsul folkloric, mai ales când trăiește intens în sufletul colectivității, nu cunoaște decât o fixitate cu totul relativă. Circulația orală punând stăpânire pe el, îl poartă în voie în cele mai depărtate puncte din spațiu, astfel că îl plasează în situații și circumstanțe ce diferă dela un ținut la altul, dela o localitate la alta și chiar dela un ins la altul în aceeași localitate. Așa ia naștere infinitul număr de variante, care, prin partea lor necomună, reprezintă tot atâtea individualități regionale cu sau fără talent, ori cu talent mai mare sau mai modest, tot atâtea concepții estetice, tot atâtea chipuri de a privi vieța și lumea prin prisma subiectului aceluși produs. Creațiunea folklorică apare într-o câțiva subt chipul unei ape curgătoare care tinde să se adapteze formelor de teren pe unde și-a trasat matca și să reflecteze în oglinda valurilor sale peizajele ce străbate, ba încă, părăsindu-și pe cale mare parte din elementele ei proprii, primește altele nouă, condiționate de felul vegetației și al pământului pe unde trece, deși manifestă simultan și o puternică tendință conservatoare pentru ceea ce poartă cu sine dela izvor.

Asemenea modificări ce survin în creațiunea folklorică datorită circulației orale — deși ele sunt așa de diferite, având la bază variate și multiple cauze — le putem numi cu o expresie generală: *adaptări la mediul folkloric*.

Această expresie, care sintetizează un întreg șir de cauze și pe care o propunem ca un fel de cheie explicativă pentru nașterea variantelor folklorice, deși e foarte cuprinzătoare, are totuși defectul că sugerează mai mult schimbări spațiale. Dar varianta folklorică înseamnă tot atât de mult schimbare în spațiu pe cât și în timp. Acești doi factori efectuează în produsul popular schimbări ce se împletesc în chip indisolubil. Însă noi nu întrebuițăm termenul «mediu folkloric» în sens geografic, ci în accepția sa etnografico-sociologică, referindu-ne la conținutul sufletesc, ale cărui fluctuații sunt condiționate deopotrivă de evoluție ca și de situația geografică. Deci în acest sens, expresia noastră nu omite pe niciunul din cei doi factori generatori de schimbare.

Spre a ilustra chipul cum se realizează adaptările la mediul folkloric, luăm câteva exemple mai distincte din cântecul epic în chestiune. Iată mai întâi un exemplu, unde modificarea aplicată baladei, într'un anumit mediu folkloric a fost provocată de mobile interne, aflătoare în însuși

produsul popular: *armonia de construcție, a temei cântecului bătrânesc, conform cu concepția artistică a aceluși mediu, a cerut schimbarea unor date istorice care au existat în tradiția orală realistă ce a precedat nașterea baladei.*

Din cronică lui Tubero, se vede clar că dacă Turcii au pierit de ger, aceasta se datorește în primul rând faptului că ei n'au fost echipați cu îmbrăcăminte de iarnă, ci de vară. El explică în chip foarte logic și cu toată aparența de obiectivitate motivul care i-a determinat să plece astfel:

«Turcae igitur dum Poloniam petunt, ad temporis incommoda, *vestis inopiam addunt. Nam quo essent in itinere expeditiores, veste tantum, qua per aestatem uti consueverunt sese muniverant, rati si eos forte severior hyems deprehendisset, spoliis hostium se a frigore defensuros* »¹⁾.

Dar, continuă cronicarul, Turcii au fost desamăgiți, căci lucrurile s'au petrecut cu totul altfel de cum nădărdiau ei, deoarece, precum am relatat, în Polonia, aflându-se despre venirea lor, au găsit totul pustiu și populația fugită, așa că n'au putut să se aprovizioneze dela dușmani nici cu hrană, nici cu îmbrăcăminte groasă pentru iarnă. Tubero, după care dezastrul armatei turcești a avut loc la Dunăre, după întoarcerea din Polonia, ne spune precis că vremea rea i-a surprins pe Turci în vecinătatea acestui fluviu aproape goi, din care cauză pieirea lor a fost inevitabilă:

«*Regressi enim pene seminudi e Polonia circa Istrum... adeo atroci vexati sunt tempestate, ut paucis diebus magna ex parte interirent* »²⁾.

Trecând acum la balada populară, care vorbește pe larg despre îmbrăcăminte și ostașii turci, avem de observat că motivul ia o turnură contrară: precum am văzut cu alt prilej, pașa se laudă Crivățului cu îmbrăcăminte groasă și caldă a soldaților săi, alcătuită din numeroase și felurite veșminte. Deci, poetul popular modifică motivul istoric complet, arătându-ni-i pe Turci foarte bine îmbrăcați în timp ce ei în realitate fuseseră foarte rău echipați de iarnă. Aceasta are loc în cântecul bătrânesc cu scopul de a se scoate în relief și mai mult vitejia Crivățului, care, cu toate că dușmanii săi erau așa de bine pregătiți de războiu din toate punctele de vedere și în special de îmbrăcăminte erau așa de siguri, totuși i-a biruit. În același timp modificarea în chestiune slujește și tendința poetului popular de a pune în lumină aroganța lui Marcoș Pașa. Această modificare se află numai în câteva variante ale baladei³⁾, în timp ce în cele mai multe motivul lipsește cu totul.

¹⁾ LUD. TUBERO, *op. cit.*, p. 154.

²⁾ ID., *ibid.*

³⁾ În aceste variante, ea s'a realizat și sub influența motivului cojoacelor din legenda Dochiei.

E foarte probabil că o astfel de schimbare, de tipul adaptării, s'a efectuat în motivul realist chiar în locul unde a luat naștere cântecul, în circulația lui însă, prin alte locuri, nu s'a mai simțit pretutindeni nevoia — pentru construcția temei baladei — de acest motiv sub niciun aspect și a fost lăsat la o parte. Totuși această omitere, în unele variante, poate avea o cauză și mai simplă: uitarea motivului.

Relevăm acum o interesantă adaptare de altă natură, care își are explicația în cauze exterioare creațiunii folklorice.

Balada, în circulația ei — pe de o parte, îndepărtându-se mult de centrul său de expansiune, deci subiectul și personajele ei ne mai fiind cunoscute decât ca o temă literară și ca niște figuri poetice, fără niciun suport real, — iar pe de alta, în acea regiune unde a fost purtată prin transmisiune orală, balada, întâlnind condiții prielnice vieții haiducești, acestea au avut răsunset în cântecul bătrânesc. Poporul a avut nevoie să înțeleagă cântecul ce i-a fost transmis, cu alte cuvinte să și-l facă actual, adică interesant. Pentru el subiectul oferea mult element necunoscut, iar personajele de asemenea îi erau în parte străine. De aceea în chip firesc s'au operat anumite schimbări prin asocierea temei baladei cu teme epice haiducești, iar a personajelor cu eroi haiduci cunoscuți unor cântece bătrânești cu subiect hotesc. Locul unde s'a realizat o astfel de adaptare a fost probabil într-o regiune de munte. Varianta Densusianu, despre care e vorba, chiar provine din ținuturi muntoase; e culeasă din jud. Gorj. În această variantă, Marcu Pașa — deși își păstrează titlul de pașă — se transformă în căpitan de hoți, iar ostașii săi în haiduci:

« La fântâna Gerului,
Sub aripa cerului,
E Marcu, pașa bătrân... »

*Cu trei sute de haiduci*¹⁾
Toți călare pe cai murgi ».²⁾

Marcu Pașa a fost asociat de popor, în această variantă, cu Toma Alimoș eroul cunoscutului cântec bătrânesc haiducesc, iar Crivățul cu personajul Manea din același cântec. Toma Alimoș e un vestit haiduc, așa ni-l prezintă cele mai multe variante:

¹⁾ Se înțelege, un asemenea număr, față de numărul aproximativ de 40.000 al ostașilor turci care au luat parte la evenimentul istoric, e ridicol de mic și s'ar părea că aici avem o exagerare în minus, precum aiurea am înregistrat exagerări în plus. De fapt însă, și aici ca și în alte variante ale baladei povestirea se menține în același cadru iperbolic, deoarece pentru o ceată haiducească, așa cum era organizată la noi haiducia, numărul de 300 este în adevăr foarte mare.

²⁾ O. DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 140—141.

« La mijlocul câmpului,
Unde-i drag voinicului,
Și este păs murgului,
Nemerit-a,
Poposit-a,
D'alde Toma Alimoș,
Sava din țara de jos.
El märe, că-mi tăbără

La mijlocul câmpului,
La marginea crângului...
La trupina ulmului...
El acolo tăbără,
Călușelu' l priponiä
Unde-i iarba ce-i plăceä,
Și la umbriță se da,
Punea masa și mână... »¹⁾

Manea aflând că moșia sa a fost călcată de haiduci, vine să ceară soco-
teală lui Toma Alimoș întrebându-l amenințător:

— «...Ție cin' ți-a porîncit
Tu aici de-ai tăbărit,

Livezi mari d'ai prăpădit,
Iarba c'ai tăvălit?... »²⁾

sau aiurea:

— «...D'alei Toma Alimoș...
Ce cați pe moșia mea,

De mi-ai încurcat iarba
Și mi-ai turburat apa?... »³⁾

sau încă, într'o altă variantă:

— « D'alei Toma Alimoș
Haiduc din țara de jos...
Pe la mine ce-ai cătat?
...Florile mi le-ai călcat,

Apele mi-ai turburat,
Livezi verzi mi-ai încurcat,
Păduri mari mi-ai dărămat!
Ia să-mi dai tu mie seamă... »⁴⁾

În balada Crivățului, varianta Densusianu, la fel ni se povestește cum
Marcu Pașa, împreună cu cei 300 de haiduci ai lui, a ajuns odată cu venirea
serii pe moșia Crivățului, unde a și poposit făcând tabără:

«...Și când seara că sosiä
De tăbărit că tăbără
În moșia Crivățului;
I-a păscut livezile,

I-a băut izvoarele,
I-a tăiat dumbrăvile,
De-a atârnat armele. »⁵⁾

Crivățul, stăpânul moșiei, auzind despre această cotropire, iese mânios
în calea lui Marcoș Pașa, apostrofându-l astfel:

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.* T. I, partea I, p. 40.

²⁾ ID., *ibid.*, p. 43.

³⁾ ID., *ibid.*, p. 38.

⁴⁾ TEODORESCU, *op. cit.*, p. 582.

⁵⁾ O. DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 141.

— « Bine-i, Marcule, așa ?	Mi-ai turburat apele,
Ce cauți în moșia mea,	Mi-ai tăiat dumbrăvile
Tu și cu ostirea ta ?	Ș'ai atârnat armele. » ¹⁾
Mi-ai păscut livezile,	

Că motivul incursiunii pe moșii străine — subț această formă — nu aparține la origine cântecului lui Marcu Pașa, este absolut sigur. În afară de balada lui Toma Alimoș, îl mai aflăm în alta, tot haiducească, a lui Ghiță Cătănuță. Aici, eroul, trecând prin codru cu mândra, este întâmpinat de « harambașa » de haiduci cu ceata sa, atrași de cântecul frumos al iubitei lui Cătănuță. Iată cum este apostrofat Ghiță Cătănuță de căpitanul de haiduci:

— « Ghiță, Ghiță Cătănuță...	Izvoarele turburând,
Ce cauți pe moșia mea,	Livezile încurcând
Că eu sunt stăpân pe ea !	Și fânețele călcând ?... » ²⁾
Ce te primbli prin ea cântând,	

Observăm deci că motivul în chestiune este frecvent în epica populară românească și anume, în cântecele haiducești. Totuși locul său de obârșie îl putem preciza: el nu poate fi decât balada lui Toma Alimoș, care pe de o parte este incontestabil mai veche decât a lui Cătănuță, iar pe de alta, numai ea ne prezintă motivul în toată puritatea sa, deoarece singur și exclusiv prin el însuși este generator de conflict între eroii baladei. Așa dar, din cântecul lui Toma Alimoș a trecut motivul în celelalte două balade — a lui Marcu Pașa și a lui Ghiță Cătănuță. Însă fiecare din ele și l-a adaptat în chip cu totul independent una de alta și în împrejurări deosebite.

În afară de motivul comun al certei din cauza încălcării moșiilor străine, acțiunea din balada lui Marcu se deosebește complet de cea a baladei lui Toma Alimoș, atât în diferitele ei peripecii cât și în felul cum evoluează și se rezolvă conflictul dintre eroi. Ea se încadrează cu totul în tema cântecului bătrânesc despre Crivăț, așa cum am cunoscut-o.

Poate că desnodământul fericit al acestei variante, în care Marcu Pașa, în chip excepțional este iertat, iar ceata lui de haiduci înviată, se datorește în parte simpatiei ce are poporul pentru haiduci.

În ce privește personajele din varianta Densusianu, ele rămân în trăsături generale aproape neschimbate. Astfel, Marcu Pașa, deși aspectul de căpitan de haiduci i-a atenuat puțin din antipatia ce inspiră în alte

¹⁾ ID., *ibid.*

²⁾ TEODORESCU, *op. cit.*, p. 632 ; cf. *ibid.*, p. 627—628 ; cf. TOCILESCU, *op. cit.* I, p. 173.

variante, este și aici același personaj cu caracterele pe care i le cunoaștem. La fel subalternii săi, oricât de haiduci, ei nu-și asimilează aproape de loc acest rol, ci rămân tot soldați. Astfel, în lupta cu Crivățul, ei dau cu tunurile¹⁾, apoi chiar și sunt numiți într'un loc cătane:

· — « Taci tu, Crivăț, până mâne,
Că-s *cătanele* armate
Și mi-e frică că te-or bate »²⁾

iar în alt loc, Crivățul numește ceata lui Marcu Pașa oștire:

« Ce cauți în moșia mea
Tu și cu *oștirea* ta? »³⁾

De asemenea Crivățul, oricât împrumută până la un punct rolul unui boier de țară, el rămâne același personaj supranatural cu însușiri mitologice.

Avem deci a face numai cu un fel de deghizare superficială a personajelor după modelul celor din cântecul haiducec al lui Toma Alimoș. Elementul haiducec n'a transformat complet balada, ci a intervenit numai atât cât s'a simțit nevoia pentru ca ea să poată deveni accesibilă unui nou mediu în care a fost transmisă. Acest mediu nu și-a însușit-o decât din momentul în care s'a familiarizat cu ea, încadrând-o în propriul său tezaur de creațiuni folklorice.

Nu știm când va fi ajuns balada lui Marcoș Pașa într'un asemenea mediu care i-a imprimat modificările relatate, de sigur că mult după sec. XVI, într'o epocă destul de târzie, posterioară perioadei de înflorire a ei. Luând în considerație aceste transformări, s'ar putea deduce că balada lui Toma Alimoș e dintre cele mai vechi cântece epice haiducești la Români, de vreme ce balada Crivățului, născută la începutul sec. XVI, în circulația sa a întâlnit-o și a fost influențată de ea. Înseamnă că în momentul întâlnirii, în acel mediu ea era deja foarte cunoscută.

Însă mai poate fi pusă și altă ipoteză: că balada Crivățului a ajuns în mediul folkloric în chestiune deja din perioada ei de intensă expansiune, prezentându-se aproximativ sub aceeași formă sub care cunoaștem cântecul în variantele sale cele mai bine conservate. După un răstimp oarecare — de mai multe decenii, sau poate chiar mai mare de un secol — îndepărtându-se prea tare de momentul istoric când s'a petrecut evenimentul real din care s'a inspirat, balada a încetat de a mai fi actuală și a început să cadă în uitare. În această vreme, luând naștere cântecul haiducec al lui Toma Alimoș — care se bucura de o foarte mare popularitate —

¹⁾ O. DENSUSIANU, *op. cit.*, p. 142—143.

²⁾ *Id.*, *ibid.*, p. 141.

³⁾ *Ibid.*

el a exercitat asupra baladei noastre o puternică înrâurire și astfel s'au realizat în ea contaminările semnalate. Am avea a face în cazul acesta cu o readaptare la mediul folkloric și cu o recunoaștere de către acel mediu a cântecului devenit iarăși actual prin transformările primite.

Interesant de observat e că la multe din variantele baladei lui Toma Alimoș, aflăm la începutul lor versuri similare sau chiar identice uneori, cu cele ale cântecului lui Marcoș Pașa:

« Departe, vere, departe,
Departe, dar nu prea foarte... »¹⁾

Se înțelege, aceasta e o formulă călătoare care se poate atașa la orice cântec bătrânesc; ea face parte din mijloacele tehnice la dispoziția poetului popular. Dar sunt alte versuri cu detalii comune mai surprinzătoare. Toma Alimoș poposește ca și Marcoș Pașa:

« În mijlocul câmpului...
La puțul porumbului... »²⁾

sau aiurea:

« La inima câmpului... »³⁾

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Întâlnim deci aceeași localizare ca și în balada lui Marcoș Pașa, cu singura deosebire că acolo e vorba despre « puțul Crivățului »⁴⁾ sau, cel mai des, despre « fântâna Gerului »⁵⁾. Aflăm însă, într'o variantă munteană, și expresia « la puțul porumbului »⁶⁾, adică absolut identică celei mai sus citate din cântecul lui Toma Alimoș. Să conchidem de aici că aceste versuri au fost împrumutate de balada lui Toma Alimoș din cea mai veche, a lui Marcoș?

N'avem dreptul, fiindcă niciuna din numeroasele variante ale cântecului haiducesc în chestiune nu prezintă vreo influență venită dela balada lui Marcoș Pașa. Ar însemna ca în aceste versuri să fie singura. În orice caz, motivul puțului e mai vechiu în cântecul bătrânesc de care ne ocupăm

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, I, p. 43. Pentru balada lui Marcoș Pașa, cf. versurile inițiale din variantele CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 64 și DIACONU, *Ținutul Vrancei*, I, p. 221 (variante Nr. 1).

²⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, I, p. 40.

³⁾ ID., *ibid.*, I, p. 43. Pentru cântecul lui Marcoș, cf. varianta GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 275.

⁴⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, I, partea II, p. 1228; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104.

⁵⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 221—227 (în toate cele 3 variante); *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 64; GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 275; MATEESCU, *op. cit.*, p. 105.

⁶⁾ Varianta BRĂTULESCU (inedită). Totuși, și aici de fapt e tot fântâna Crivățului, căci după acest vers balada continuă astfel: « Crivăț din fântână că-mi ieșea... » etc.

decât în cel haiducesc al lui Alimoș. Sursa acestui motiv însă, nu trebuie căutată în epica populară în versuri, ci în basme. De aici el a fost atras demult de către o anumită baladă a cărei temă îi oferea teren propice pentru adaptare. Nu putem însă preciza de care baladă anume, căci cea a lui Marcoș Pașa nu e singura care îl numără între motivele sale. Mai aflăm acest motiv și într'un alt cântec bătrânesc — foarte vechiu, după cât se pare, având în vedere fondul său superstițios — care începe cu versurile :

«...În mijlocu câmpului,
La puțu porumbului,
 Unde-i păs voinicului...»¹⁾

În această baladă, puțul este locuința unei scorpii uriașe, care înghite pe voinici, în timp ce în cântecul lui Marcoș e sălașul Crivățului, care nimicește o întregă oaste. Deci în ambele cazuri, e locuința unei ființe supranaturale, ceea ce arată neîndoios că acest motiv de natură mitologică, pare-se, are ca loc de origine epica basmului²⁾. Motivul puțului, în amândouă baladele acestea, face parte integrantă din temă; toată acțiunea lor se petrece în jurul sau în interiorul fântânei. Cu vremea însă, acest motiv transplatat din atmosfera pur fantastică a basmelor în cea cu mult mai realistă a baladei, și-a pierdut complet sensul său mitologic dela obârșie, fiind astfel redus la rolul de formulă inițială de localizare care circulă liber în epica populară în versuri. Același rol îl are și în balada haiducească a lui Toma Alimoș, în care servește mai mult drept ornament, de unde se vede că aici s'a atașat târziu. Motivul puțului, devenit formulă de localizare, împreună cu cealaltă formulă, de circulație mai largă încă în epica populară (« departe, frate, departe... »), cu care a intrat în contaminație — au o deosebită importanță pentru fenomenul ce urmărim. Prin elementul comun ce ofereau, ele au stabilit puncte de contact între cele două balade diferite, în care se fixase în chip cu totul independent și au contribuit astfel a înlesni adaptarea cântecului lui Marcoș la împrejurările haiducești caracteristice la un moment dat mediului folkloric în care el a fost purtat de circulația orală.

Dar cântecul nostru a mai avut și alte atingeri cu epica haiducească. Așa, în varianta din Argeș, aflăm un motiv străin de tema baladei lui Marcoș. Iată cum se adresează pașa soldaților săi :

¹⁾ RĂDULESCU-CODIN, *Din Muscel, cântece poporane*. Cf. balada cu titlul : « La puțul porumbului », p. 201.

²⁾ În basme se întâlnește foarte frecvent puțul ca locuință a vreunui monstru cu puteri supranaturale : smeu, balaur cu mai multe capete, etc.

— «...Voi voinici cumiști...	Cu ițari roșii și strâmți
Tot voinici medinți	Cu copcuțe de argint
Cu armele 'n dinți	Cum n'am văzut de când sânt...» ¹⁾
Streini de părinți	

E ușor de văzut, mai ales din ultimele versuri, că aici nu poate fi vorba de Turci; îmbrăcăminte descrisă în cântec nu-i nicidecum turcească, ci ungurească. Aceste versuri, deși la origine tot cuvintele unei căpetenii către subalternii săi, ele nu sunt însă ale unui comandant de oaste, ci ale unui harambașă de haiduci către ceata lui. Stabilindu-se oarecare analogie între Turcii lui Marcoș Pașa și între haiduci, ele au fost atrase din balada haiducească a Miului și a lui Ianoș Ungurul, care poruncea celor

«...patruzeci și cinci	Tot voinici levinți
Cincizeci fără cinci	Streini de părinți...» ²⁾

Ca o adaptare de detaliu vom mai aminti schimbarea numelui Pașei, din Malkoč cum suna la origine, în Marcóci³⁾ și de aici în Marcoș⁴⁾, Marcuș⁵⁾, Marcu⁶⁾... luând de model numele creștin Marcu. Pentru filolog, care se mărginește la constatarea rezultatelor — sub aspectul fonetic, în cazul de față — acesta e un obișnuit fenomen de etimologie populară. Pentru folklorist însă, care trebuie să adâncească procesul de schimbare, privindu-l prin prisma cauzalității specifice mentalității populare, și acesta este tot un fenomen de adaptare la mediul folkloric. E vorba de o adaptare la împrejurări românești, de formă creștină, cu repercusiuni în domeniul fonetic. Astfel, acest fenomen, care s'a produs, firește, pe cale inconștientă, a avut de efect că un nume exotic și neînțeles și-a căpătat indigenatul în diferite mediuri rurale la Români, pe unde s'a răspândit balada.

Schimbările, datorită adaptării la mediul folkloric au loc în chipul cel mai normal ori de câte ori un produs popular nu corespunde perfect sub toate aspectele sale mentalității unei anumite colectivități rustice, unde a fost dus de circulația orală.

Nu putem omite însă o împrejurare specială care devine o importantă sursă de fenomene de adaptare. Aceasta e uitarea. În circulația produsului

¹⁾ MATEESCU, *op. cit.*, p. 107.

²⁾ TEODORESCU, *op. cit.*, p. 491, 492, 497, 498, 499; TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I. T. I, p. 195—196.

³⁾ Varianta BRĂTULESCU.

⁴⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I. T. II, p. 1228—1229; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 104—106; cf. și varianta MATEESCU, *op. cit.*, p. 105 sq., unde aflăm numele «Arcoș-Pașa», care e o alterare a lui Marcoș-Pașa, datorită greșelii de auz.

⁵⁾ DIACONU, *op. cit.*, I, p. 224—227, (în 2 variante).

⁶⁾ DENSUSIANU, *Flori alese*, p. 140 sq.; PĂSCULESCU, *Lit. pop. rom.*, p. 211 sq.

folkloric se uită adesea unele motive sau unele detalii. Populația rurală care-l receptează în formă lacunară, simte golul, mai ales când el pricinuește întreruperi în firul acțiunii. În primul moment, e drept, acest fapt provoacă oarecare nedumerire, însă de scurtă durată; căci, de obicei, în asemenea cazuri, fantazia populară se pune spontan în mișcare și asociații nouă de idei și de imagini iau naștere. Astfel lacunele se completează aducând transformări mai mici sau mai mari — adesea chiar violente — în creația folklorică. Schimbări de tipul acesta s'au realizat și în balada noastră. Iată una interesantă:

Expediția lui Malkoč — precum am văzut — are loc iarna. E un adevăr istoric, fidel păstrat alături de alte elemente realiste, în cele mai multe variante. Și toată țesătura epică a baladei numai în acest anotimp poate fi imaginată. Totuși, există câteva variante care ne povestesc tocmai contrariul și anume: că Turcii au năvălit în Țara Crivățului în miezul verii și că atunci s'au bătut cu el. Astfel, într'o variantă munteană, Crivățul se plânge lui Dumnezeu despre expediția lui Marcóci Pașa, în chipul următor:

«...O belea peste mine a venit,
 Tocma 'n luna lui Cuptor,
 Când eu azi mă bat să mor...»¹⁾

Iar în varianta dela Români din Serbia, Dumnezeu se coboară pe pământ și merge la fântâna Crivățului să lupte cu oastea turcească «*vara 'n postu lui Sân-Pietru*»²⁾. Aceste versuri considerate izolat apar drept nonsensuri, însă cunoscând variantele în întregul lor, ele își află cea mai logică justificare. Deși lupta dintre Turci și Crivăț are loc vara, când acesta boalește de căldură în fântâna lui și e foarte slab, totuși având de partea sa pe Dumnezeu, învinge pe Marcoș Pașa. Cu chipul acesta, balada atinge un efect neașteptat prin aceea că pune în plină lumină puterea lui Dumnezeu. Pieirea armatei turcești de ger în luna lui Cuptor apare ca un miracol incomparabil mai uimitor decât dacă s'ar fi întâmplat iarna, când faptul poate avea loc chiar și în mod normal.

Astfel, cântecul menținându-se perfect în linia puternicii tendinți inițiale de a prezenta întâmplarea ca o minune a lui Dumnezeu, ajunge — în această direcție — la un punct culminant, care se traduce în expresia poetică populară prin iperbolă și în general prin accentuarea fantasticului. La această transformare nu s'a putut ajunge decât datorită faptului că din cântecul bătrânesc au fost uitate versurile în care e amintit anotimpul expediției turcești. Din cauza acestei lacune, o parte din baladă n'a fost

¹⁾ Varianta BRĂTULESCU.

²⁾ Varianta GIUGLEA-VĂLSAN, *op. cit.*, p. 276.

bine înțeleasă. Iar versurile în care iarna e reprezentată sinecdotic prin zile simbolice din cele trei luni ale ei ¹⁾, sau numai din Ianuar și Februar, au primit un sens special. Crivățul, lipsit de putere cum era vara, le cere împrumut dela Dumnezeu ca să poată birui pe vrăjmași:

«...Mă rog să-mi dai	Și două din Ferecar
Trei zile din Cărindar	C'atunci sânt ghețuri mai tari...» ²⁾

Tot uitarea, de sigur, este principala cauză care a provocat, în unele variante, înlocuirea numelui Marcóci-Marcoș-Marcu prin alte nume turcești mai familiare mediului folkloric respectiv, precum Bruiaman ³⁾, Colceag ⁴⁾, Salabeg ⁵⁾.

Modificări ca cele mai sus relatate, care intervin în tema sau personajele creațiunii populare, uneori se comunică și mai departe, devenind astfel comune mai multor variante; alteori însă ele sunt cu totul locale.

Cu aceste exemple n'am vrut să ilustrăm decât câteva aspecte din vastul fenomen folkloric al adaptării, care stă la baza prefacerilor și a continuei mobilități a cântecului bătrânesc ca și a oricăreia dintre creațiunile poporului.

Încheiem acest capitol, constatând că transformările de tipul adaptării, suferite de un cântec sau de orice alt produs din domeniul folklorului, nu sunt de fapt altceva decât rezultat al unei funcțiuni de apercepție în cel mai larg sens al cuvântului.

Adaptarea reprezintă deci diferitele modificări realizate după felul cum un anumit mediu rustic — pe baza unui material apercceptiv alcătuit din tezaurul folkloric specific lui — înțelege și își asimilează, adică recunoaște ca a sa, o nouă creațiune populară ajunsă la el pe calea transmisiunii orale.

Cap. VII. Centrul de expansiune și căile de răspândire ale cântecului bătrânesc

În ce privește centrul de expansiune al cântecului lui Marcoș Pașa, ar fi de așteptat să fie chiar regiunea unde s'a petrecut evenimentul, adică în Polonia meridională prin părțile Galiției ucrainene, iar de acolo, să se fi răspândit la Români prin populația bilingvă dela graniță. Totuși absolut nicio dovadă nu avem spre a putea susține o asemenea presupunere. Nici la Ruteni și nici la Poloni nu avem un astfel de produs folkloric în care să

¹⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, vol. I, tom. II, p. 1229; *Arhiva Dobrogei*, I, p. 105.

²⁾ Varianta BRĂTULESCU.

³⁾ Varianta CARAMAN, *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 64—65.

⁴⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 275—276.

⁵⁾ AT. MARIENESCU, *Poezia populară*, II, p. 75—79.

fie cântată întâmplarea în chestiune și credem că nu poate fi vorba despre o dispariție completă a lui din circulație, în timpuri mai vechi, pentru ca să i se fi pierdut cu totul urma. Foarte probabil că un asemenea cântec, la acești Slavi din Nordul României, n'a existat niciodată; în orice caz o creațiune epică de tipul celei românești e sigur că n'a existat. Evenimentul a avut puternic răsunet asupra lumii slave unde s'a petrecut, ceea ce se poate înțelege și din cronicarii citați, în special din cei polonezi, unde tradiția poporului transpare în chipul cel mai evident; el însă nu s'a repercutat asupra folklorului băstinaș spre a provoca creațiuni poetice. De altfel nu-i aceasta ceva necunoscut în domeniul folklorului: o întâmplare reală petrecută în cutare loc, nu dă naștere cu necesitate la creațiuni poetice în același loc, ci impresia produsă de eveniment își află adesea expresie artistică într'un alt punct din spațiu, uneori cu totul îndepărtat, de ex. la un alt popor, într'o altă țară ¹⁾. Acest fapt e dintre cele mai firești, deoarece nașterea cântecului e condiționată de întâlnirea acelei individualități anonime care prin talentul său, dă formă poetică întâmplării de domeniul public povestită din om în om în graiul prozei. Și acea individualitate artistă poate fi aflată de abia după o lungă circulație, adesea chiar după ce povestirea în proză, despre un anumit eveniment, trece mai multe granițe etnice, deși acestea sunt cazuri mai rare.

Ceea ce însă nu poate fi contestat pentru mediul unde s'a petrecut întâmplarea reală care a inspirat o creațiune poetică oarecare, este rolul de răspânditor al materialului brut sub formă de tradiție orală în proză. Deci importanța pe care o are regiunea unde se localizează evenimentul nostru istoric, Galiția sudică, este aceea de a-l fi înregistrat, păstrat și radiat mai departe prin populația băstinașă pe calea tradiției. Din Polonia de Sud, dela populația ruteană, tradiția orală a putut trece ușor la Români, unde de sigur și-a aflat pentru prima oară expresia poetică, transformându-se în balada pe care am cunoscut-o. Examinarea elementelor ce contribuie a forma atmosfera supranaturală a poeziei acesteia, duc la aceeași concluzie: ele fiind bine cunoscute folklorului românesc, iar nu niște motive de miraculos împrumutate de aiurea odată cu cântecul, înseamnă că avem a face aici cu un produs popular specific românesc.

Acum se pune întrebarea: unde a luat naștere la Români cântecul lui Marcoș Pașa? Răspunsul nu poate fi altul decât că la Românii din Moldova, cărora, dată fiind vecinătatea lor cu Polonia și în special cu ținutul unde s'a petrecut evenimentul cântat de baladă, le-a fost tradiția orală despre el mai accesibilă decât oricăror alți Români. Deci această tradiție trebuind să treacă mai întâi pe la Moldoveni, tot la dânșii a fost plăsmuit

¹⁾ Cunoaștem astfel, evenimente istorice românești cântate în poezia populară a Slavilor vecini, dar care n'au lăsat nicio urmă în literatura populară a Românilor.

și cântecul bătrânesc pe baza ei. *Prin urmare centrul de expansiune al baladei lui Marcoș Pașa nu poate fi decât Moldova; de aici ea s'a răspândit și în celelalte ținuturi românești.*

Această afirmație este însă susținută și de alte argumente, mai puternice încă, anume : Moldovenii nu numai că au fost cei dintâi în calea tradiției orale, aflând primii despre întâmplarea dezastruoasă a armatei turcești în Polonia, dar ei au fost mult mai direct în legătură cu ea, deoarece au luat parte activă la unele peripeții ale expediției Turcilor.

Am arătat aiurea că drumul oștirii turcești a fost prin Moldova, atât la trecerea ei în spre Polonia, cât și la întoarcere, aceasta o aflăm atestat în toți cronicarii ce tratează despre evenimentul în chestiune ¹⁾. Dar Moldovenii au făcut cunoștință cu expediția Turcilor nu numai datorită simplei treceri prin țara lor, ci în chip și mai concret încă : oștile turcești străbătându-le țara de-a-lungul, primele rigori ale acestei expediții — manifestate prin jafuri, pustiiri, poate chiar lupte — pe ei i-au lovit. Mărturie despre aceasta aflăm în cronici. Astfel Tubero spune că la întoarcerea Turcilor din Polonia, Moldovenii nu i-au tratat de loc în chip ospitalier, din cauza neajunsurilor ce ei le făcuseră la dus : « . . . corpora fame, ac longi itineris labore defatigata sternere cogebantur; eo quod a Dacis Moldavis propter injurias, dum in Poloniam proficiscuntur, illatas, tectis haud quamquam accipiebantur » ²⁾.

Același lucru aflăm și dela Leunclavius, care povestește despre Malcozoglius că la a doua expediție a sa în Polonia « iterum per Carabogdaniae fines transiit, incolae ejus regni damnis gravibus adfecit. . . » ³⁾.

În urma unui asemenea tratament din partea oștilor turcești, Moldovenii care urmăreau de aproape mersul expediției în Polonia, îi vor fi așteptat cu groază desnodământul și reîntoarcerea prin Moldova. Această atitudine dușmănoasă a Turcilor, în drumul lor spre Polonia, i-a făcut de sigur pe Moldovenii — deși în timpul acela raporturile oficiale ale Moldovei cu Turcia erau bune — să iasă din starea lor de pasivitate pentru a interveni și ei atunci când momentul li s'a părut oportun. Intervenția lui Ștefan cel Mare, pe vremea căruia s'a petrecut evenimentul în chestiune, este legată de epilogul expediției turcești. Oastea Turcilor, având în Polonia soarta pe care o știm, din cauza asprimii iernii, restul din ea, care a scăpat de ger, s'a întors prin Moldova unde Ștefan Voievod le pâdea întoarcerea. Aici dezastrul Turcilor a fost desăvârșit, deoarece fiind hărțuiți continuu prin neașteptate atacuri, de Moldovenii lui Ștefan și alungați până la Dunăre, cea mai mare parte dintr'înșii au pierit în această retragere prin Moldova și

¹⁾ Cf. Partea I, cap. relativ la drumul expediției.

²⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 154—155.

³⁾ LEUNCLAVIUS, *op. cit.*, p. 639.

numai puțini au putut trece fluviul ca să poată ajunge în țara lor. În adevăr, despre această a doua parte a tragicei expediții turcești, toate cronicile ne dau ample informațiuni. Le vom trece în revistă în ordine cronologică, începând cu cele polone, care sunt și cele mai numeroase.

În cronica lui Matei Miechowski, după ce se povestește dezastrul din Polonia, unde au pierit mai bine de 40.000 ostași, ni se spune că din toată armata s'au întors peste 20.000, însă că au fost bătuți de Moldoveni: « Sed per Valachos percussi erant »¹⁾. Acest rând pare a fi adaos de un comentator al lui Miechowski. În scrierile celorlalți cronicari poloni însă, amănuntele abundă. Toți istorisesc cum Ștefan cel Mare, îmbrăcându-și soldații în mundure poloneze, capturate din timpul bătăliei dela Codrii Cosminului, — viclesug întrebuițat spre a nu strica bunele relații cu Poarta²⁾ — a sfărâmat și acele resturi ale oștirii turcești care se retrăgea, după dezastrul suferit în Polonia. Astfel Komorowski povestește că Turcii, după ce au trecut înapoi Prutul, pe la poalele munților Ungariei, rămași de abia în număr de 8.000, Ștefan cel Mare le-a aținut calea atacându-i: « Quod intelligens Palatinus Moldaviae solus aliquas villas sibi sub montibus nomine regis Poloniae, exurendo et in armis, quae receperat praeterito anno de exercitu Polonorum, suos armando sub nomine Polonorum reliquos interfecit, ita quod tantum quatuor centa de illis XL millibus Turciam vix redierunt »³⁾. Central University Library Cluj

Bernard Wapowski ne povestește cum din numărul total de 70.000 de oameni — pe care îl dă el pentru oastea turcească plecată în expediție — după ce au pierit 40.000 în Polonia, restul de 30.000 retrăgându-se prin Moldova, au mai fost omorîți în atacurile date de oastea lui Ștefan cel Mare încă 20.000 și cum au scăpat cu vieață numai 10.000, care s'au întors în țara lor:

« Residua exercitus Turcorum pars per Valachiam Moldaviam rediens, per Stephanum palatinum et Moldavos, in mentito Polonorum habitu a tergo est acriter vexata ac contrucidata, ut totum illud iter ad Istri ostia usque, Turcorum cadaveribus scateret, foeteretque, vixque ex tanto exercitu dena hominum millia equis et rebus omnibus amissis Constantinopolim redierint »⁴⁾.

¹⁾ MATHIA DE MECHOVIA, *Chronica Polonorum*. Graccoviae 1521., p. CCCLIII.

²⁾ Și stratagema aceasta se pare că i-a reușit de minune lui Ștefan cel Mare, deoarece, după spusele cronicarilor turci, el a primit chiar răsplată dela Sultan, pentru serviciile aduse Turcilor cu prilejul expediției a doua în Polonia ! I-a trimis un caftan de zibelină, un drapel și o cucă (cască cu pene), făcându-l pașă și colonel de ieniceri. Cf. JOSEPH VON HAMMER, *Geschichte des osmanischen Reiches*, I, p. 646.

³⁾ KOMOROWSKI, *op. cit.*, p. 126.

⁴⁾ BERNARD WAPOWSKI, *op. cit.*, p. 36.

Cronicarii posteriori lui Wapowski continuă — sub forme puțin deosebite — aceeași tradiție istorică, creată de el, relativ la această peripeție finală a expediției turcești. Iată ce ne spune Bielski:

«...Drudzy zaś, co do Wołoch uciekli, od Stephana Wojewody wołoskiego byli zbici, który Wołochy swe w polskie szaty zubierał (co je na Bukowinie Polakom pobrał) i powiedział że je Polacy pobili...»¹⁾.

«...Iară ceilalți, care au fugit în Moldova, au fost sfărâmați de Ștefan voievodul moldovenesc, care și-a îmbrăcat pe Moldovenii săi în straie leșești (pe care le luase în Bucovina) și a răspândit svonul că Leșii i-ar fi bătut...».

La fel, deși ceva mai pe larg, povestește și Cromer:

«...Ostatek zasię pozostających Turków, gdy się jakokolwiek przed się pokrzepili a do Wołoch zdrowo uszli tedy od Stephana Wojewody y od Wołochów, postać sobie y ubior pognonicy Polskiey zmyślających, a sposobności mieysca zażywających, obebrani y pozabijani byli: tak iż ledwie dziesięć tysięcy przebywszy Dunay zdrowo wybiegać się ich mogło...»²⁾.

«...Ceilalți Turci însă, care au mai rămas cu vieață, când și-au venit puțin în fire și au plecat deci teferi spre Moldova, au fost prinși și uciși de Ștefan Voievod și de Moldoveni, care se foloseau în acest scop de așezarea priincioasă a locului, iar după înfățișare și îmbrăcăminte închipuiau cavaleria leșască de urmărire: așa că de abia 10.000 dintre ei, trecând Dunărea, au mai putut scăpa vii cu fuga...».

Stanisław Sarnicki, în Analele sale compilează pe Cromer, reproducând în chip absolut identic paragraful relativ la retragerea nenorocită a Turcilor prin Moldova³⁾. La fel îl reproduce pe Cromer, însă în formă rezumativă, Herburt de Fulstin, în compendiul său de istorie polonă:

«... Reliqui vero, cum se utcunque explicassent, et in Moldaviam evasissent a Stephano Palatino, Polonorum habitum mentiente, divexati et contrucidati sunt, ita ut vix decem millia Istro transmissio salva evaserint...»⁴⁾.

Strykowski, în cronica sa, îl parafrazează în acest loc pe Bielski:

¹⁾ BIELSKI, *Kronika*, II, p. 904.

²⁾ CROMER, *O sprawach, dzieiach...* Kraków 1611, p. 582.

³⁾ SARNICKI, *Annales*, p. 1189.

⁴⁾ J. HERB. DE FULSTIN, *Chronica*, p. 344.

«...Drudzy zaś, którzy do Wołoch uciekli, od Stephana wojewody wołoskiego, który wojsko swoje w ony szaty na Bukowinie złupione, po polsku ubrał (jakoby ich w słowie Polacy gonili a oni spali) pobici są wroku 1499...»¹⁾.

«...Iar ceilalți care au fugit în Moldova, au fost bătuți în anul 1499 de Ștefan voievodul moldovean, care și-a îmbrăcat oastea leșește, în acele mundure luate pradă în Bucovina (ca și cum Leșii ar fi fost cei ce îi alungau [pe Turci], iar ei dormeau).

Letopisețul rutenesc, care se încadrează în aceeași tradiție istorică mai sus cunoscută, pomenește de asemenea despre înfrângerea completă a armatei turcești de către Moldoveni, după retragerea ei din Polonia:

«...ostankov že, iže ot mraza izbyša, pobi dla korystej Stefan, hospodar wołoskij, poviedajuvše cariu Tureckomu, jako Lachy postihoša i izbiša ich...»²⁾.

«...pe ceilalți, care au scăpat de ger, i-a atacat ca să le ia prăzile, Ștefan, domnul moldovean, trimițând vorbă împăratului turcesc că Leșii i-ar fi ajuns din urmă și i-ar fi bătut...».

Dintre cronicarii ce țin de altă tradiție istorică decât cea polono-ruteană, amintim pe Ludovic Tubero și pe Leunclavius.

Tubero nu povestește nimic despre atacurile Moldovenilor asupra oștirii turcești în retragere, prin țara lor. El însă, precum am relatat aiurea, localizează întregul dezastru al Turcilor în Moldova-de-Jos, la Dunăre³⁾, atribuindu-l în întregime intemperiilor și foametei. Relativ la atitudinea Moldovenilor, nu pomenește decât despre dușmănoasa lor lipsă de ospitalitate față de Turci.

După Tubero, Leunclavius continuă — în legătură cu localizarea dezastrului Turcilor — aceeași părere, însă cu amănunte mai bogate și uneori mai precise. El spune că Turcii au plecat din Polonia încărcăți de prăzi și de nenumărați captivi, dar pe drum la întoarcere, i-a apucat iarna cea grea. Leunclavius nu indică lămurit dacă aceasta s'a întâmplat când erau încă în Polonia sau după ce pătrunsese deja pe pământul Moldovei. Din cronica sa însă ar reieși că în Moldova, și anume în partea de Sud⁴⁾, iar nu în Polonia, crede el că i-au izbit pe Turci toate nenorocirile ce au contribuit la nimicirea oastei lor, deci atât zăpezile grele cu ger și viscole

¹⁾ STRYJKOWSKI, *Kronika polska*, II, p. 306.

²⁾ *Ex annalibus ruthenicis (Hust. lietop.)*, p. 306.

³⁾ Cf. Partea I, în *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 97—102.

⁴⁾ Cf. LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.*, p. 640, locul unde spune că vânturile îi aruncau în mare. Erau deci în sudul Basarabiei.

cât și foamea. La acestea adaugă Leunclavius și luptele cu Moldovenii, care alături de intemperii au fost una din însemnatele cauze ale dezastrului: « Quumque per Moldaviam quo venerant, redire constituissent: suo princeps Carabogdaniensis exercitu collecto, quo minus fines suos et subditorum suorum, quos nuper ingressi non leviter adflixerant, novis detrimentis illatis inique vexarent, obstitit: neque transitu tantummodo prohibuit, sed eos etiam, qui transire conati fuissent, occidit. . . »¹⁾.

Păreră acestor doi cronicari, deși ei sunt ca număr în minoritate față de ceilalți, nu este lipsită de fond. Foarte probabil că ei exagerează plasând întregul dezastru turcesc în Moldova. Ceea ce însă trebuie să primim dela ei ca sigur, e că Turcii, în afară de înfrângerea pe calea armelor suferită dela Moldovenii lui Ștefan, au mai avut de suportat în această țară de asemenea și geruri mari și zăpezi, care, firește, nu s'au terminat în Polonia, ci au continuat a-i decima tot drumul la întoarcere, cât au străbătut Moldova, până la Dunăre.

Dintre cronicarii apuseni, contemporani cu evenimentul, Sanuto, relativ la întoarcerea Turcilor din expediție, prin Moldova — notează într'o scurtă însemnare din jurnalul său, sub anul 1499, că « *turchi habia abuto gran fracasso in li passi tra Valachia e benche Valachi era et è sottoposti parte a' turchi pur si haveano acordato con il re di Polana a disperder turchi* »²⁾.

Cronicarii și istoricii mai noi continuă în general, privitor la această parte a evenimentului în chestiune, tradiția cronicarilor poloni.

Astfel, Ioachim de Hirtemberg, în compendiul său de istorie polonă, spune despre Turci că după ce au pierit de frig în Polonia, « multi etiam qui in clementiam aëris effugerant a Moldavis ipsis, habitum Polonorum mentitis, trucidati sunt »³⁾.

Engel, tot pe baza izvoarelor polone, povestește de asemenea această întâmplare în două din scrierile sale⁴⁾. Într'un loc spune el că « Ștefan cu Moldovenii lui, îmbrăcați în haine polone a desăvârșit ruina Turcilor, așa încât de abia 10.000 s'au mai întors peste Dunăre »⁵⁾, din 80.000 câți au fost plecați în expediție, după părerea lui, inspirată probabil din Tubero. La Români, Ursu⁶⁾ și Iorga⁷⁾ încadrează întreaga expediție turcească în

¹⁾ LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.*, p. 640.

²⁾ *I diarii di Marino Sanuto*. Venezia 1879, II, p. 562.

³⁾ J. PASTORIUS DE HIRTEMBERG, *op. cit.*, p. 177.

⁴⁾ ENGEL, *Geschichte der Moldau und Walachey* II Teil, S. 153; *Geschichte des ungrischen Reiches* III Teil, II Abt. S. 101.

⁵⁾ *Id.*, *Gesch. ungr. Reiches* III T. II Abt. S. 101.

⁶⁾ I. URSU, *Ștefan cel Mare*. București 1925, p. 256; *Ștefan cel Mare și Turcii*. București 1914, p. 157—158.

⁷⁾ N. IORGA, *Istoria lui Ștefan cel Mare povestită neamului românesc*. București 1904, p. 244.

istoria lui Ștefan cel Mare și ambii o povestesc în monografiile lor istorice despre acest voievod ca pe un eveniment ce e legat de trecutul Moldovei și în special de domnia lui Ștefan.

Iată dar ceea ce a făcut ca evenimentul istoric să aibă un atât de puternic răsunet la Români, încât să poată ajunge a forma subiectul unui cântec epic ca cel al lui Marcoș Pașa și al Crivățului.

Prin urmare, din cele mai sus relatate rezultă că nici n'ar mai fi nevoie măcar să presupunem că Românii au cunoscut dezastrul turcesc pe calea unei tradiții orale trecute dela Rutenii Galiției, în Moldova. Acea tradiție s'a putut forma chiar la Moldoveni, care au avut prilejul să fie nu numai martori oculari, dar chiar participanți activi la nimicirea oștirii turcești.

Aceasta a făcut deci posibilă nașterea pe pământ românesc a baladei populare inspirate din discutatul eveniment istoric. Dacă acest cântec nu pomenește nimic despre Ștefan Voievod și nici despre Moldoveni (după cum nici despre Ucrainieni galițieni sau Poloni), aceasta pe de o parte fiindcă cu vremea asemenea mențiuni au putut să se șteargă complet, iar pe de alta, fiindcă într'o astfel de creațiune cu atmosferă miraculoasă chiar dela nașterea ei, nu prezentau interes nici Rutenii sau Leșii, nici Moldovenii și nici Ștefan cel Mare, oricât de popular era acest voievod. Ei au fost înlocuiți toți — sau mai curând lăsați în umbră cu totul, de Crivăț, acel personaj supranatural, cu baze mitologice, care întrupează toată grozăvia iernii. Ceea ce a impresionat mai mult pe popor n'a fost înfrângerea Turcilor pe calea armelor de către ostașii lui Ștefan Voievod, ci aceea suferită fără intervenția omului, de pe urma gerului și a zăpezilor mari, care adică, după concepția populară, constituia un miracol. Și dacă luăm în considerație cronicile lui Leunclavius și Tubero, Moldovenii au avut desfășurarea tragediei turcești la ei în țară sub toate aspectele, deci și sub cel al asprimii iernii, care, de majoritatea cronicarilor este localizat exclusiv în Polonia.

Așa dar centrul de expansiune al cântecului bătrânesc nu trebuie căutat aiurea decât în Moldova. Repartiția geografică a variantelor, pe care le cunoaștem pân' acum, nu se împotrivesc nici ea acestei ipoteze:

Din *Moldova*, posedăm 4 variante, toate culese în Munții Vrancei: variantele Diaconu ¹⁾ în număr de 3 — două din com. Nereju, iar a treia din com. Colacu — și varianta Caraman ²⁾ din com. Reghiu.

Din *Muntenia*, de asemenea 4 variante, din diferite regiuni: 1) varianta Rădulescu-Codin ³⁾ din Muscel; 2) var. Mateescu ⁴⁾ din Argeș (com.

¹⁾ *Op. cit.*, p. 221—227.

²⁾ *Anuarul Arhivei de Folklor*, I, p. 64—65.

³⁾ *Op. cit.*, p. 206—209.

⁴⁾ *Op. cit.*, p. 105—110.

Albești); 3) var. Tocilescu ¹⁾ din Teleorman (com. Bragadiru); 4) var. Brătulescu ²⁾ din Vlașca (com. Velea-Nebuna).

Din *Dobrogea*, o singură variantă — dată de « Arhiva Dobrogeii » ³⁾ ca provenind din jud. Constanța (com. Tortoman). Ea este însă de fapt o repetiție exactă a variantei Tocilescu din Muntenia ⁴⁾.

Din *Oltenia*, varianta Densusianu ⁵⁾ din Gorj (com. Turburea).

Dela *Români din Serbia* (regiunea Timocului), varianta Giuglea-Vâlsan ⁶⁾, din satul Râtcova, de pe malul Dunării, aproape de ostrovul Corbului.

Din *Banat*, varianta Marienescu ⁷⁾, din jud. Caraș.

Din Ardeal și din celelalte provincii nu cunoaștem nicio variantă.

Prin urmare, cel mai bine reprezentată este balada în Moldova și Muntenia. Dar la fiecare din aceste provincii aflăm un număr egal de variante, afară de cazul când am socoti pentru Moldova și o variantă fragmentară ⁸⁾, ceea ce ar spori la 5 numărul variantelor moldovene. Totuși, de aici nu putem conchide nimic sigur asupra priorității vreuneia din aceste două provincii din punct de vedere al răspândirii cântecului. Mai trebuie însă să ținem seama de un fapt care ni se pare foarte semnificativ: în timp ce variantele muntene sunt înregistrate din diferite regiuni ale provinciei, cele moldovene provin toate din ținutul Vrancei. Apoi e interesant de

¹⁾ *Op. cit.*, vol. I. T. II, p. 1228—1229.

²⁾ Colecție inedită.

³⁾ Vol. I, p. 104—106.

⁴⁾ Această variantă trebuie privită cu foarte multă rezervă: fiind absolut identică cu varianta din Teleorman, credem aproape imposibil să fi ajuns acolo prin transmitere orală, ci numai pe calea cărții. Dacă e permis să nu ne îndoim de buna credință a culegătorului, atunci e de presupus că ea a fost cetită și memorizată din « Materialurile folkloristice » ale lui Tocilescu, de către cineva din com. Tortoman, dela care o va fi învățat cel ce a dictat-o pentru « Arhiva Dobrogei ». Astfel, culegătorul — fără să știe, de sigur — n'a făcut decât s'o republice. În cel mai bun caz, spre a putea pune această variantă tot pe seama circulației orale, trebuie să credem că bătrânul țaran, I. Vâlsan, din jud. Constanța — dela care ni se spune c'a fost culeasă — era originar din com. Bragadiru, jud. Teleorman și că de aici a emigrat în Dobrogea, ducând cu el și balada. Acest fapt este verosimil având în vedere vârsta lui respectabilă: la 1916, când a fost publicat cântecul, bătrânul — precum suntem informați — avea 88 ani. Alte explicații, mai puțin probabile ar fi ca persoana dela care îl va fi auzit acest bătrân să fi fost de obârșie din Bragadiru; sau și invers: cineva, originar din Tortoman-Constanța să se fi stabilit înainte de 1900, în Bragadiru, unde va fi dictat balada destinată colecției Tocilescu. Oricum, identitatea perfectă dintre cele două variante la o distanță așa de mare apare ca ceva cu totul excepțional.

⁵⁾ Cf. *Flori alese*, p. 140—143; întâia oară a fost publicată în *Revista Critică Literară*, (de subț direcția lui Ar. Densusianu), anul II, p. 377—379, din răspunsurile la chestionarul lui N. Densusianu.

⁶⁾ *Op. cit.*, p. 275—277.

⁷⁾ *Op. cit.*, II, p. 75—79.

⁸⁾ Colecție inedită.

remarcat că aceste din urmă s'au cules în ultimii ani — cea mai de mult a fost auzită în 1919, iar Diaconu își publică variantele sale în 1930 — de unde rezultă că astăzi chiar străbătând Munții Vrancei, încă se mai poate asculta cântecul lui Marcoș Pașa, ceea ce e aproape sigur că nu se petrece în celelalte provincii. Aceasta arată marea popularitate a baladei în acel colț sud-vestic al Moldovei.

Dacă mai amintim și faptul că la variantele moldovene nu observăm elemente care să probeze decadența cântecului, cum e cazul cu alte variante din celelalte provincii, ci dimpotrivă ele prezintă tema în toată puritatea, fără contaminații cu motive din balade străine — atunci se va înțelege și mai bine de câtă vitalitate se bucură cântecul lui Marcoș Pașa în Vrancea. Astfel, această regiune apare ca un adevărat cuib al baladei noastre. Totuși nu trebuie nicidecum să ne închipuim că în alte părți ale Moldovei — ca și ale celorlalte provincii românești de altfel — nu ar fi existat sau, poate, că nu există chiar, acest cântec bătrânesc. Culegerile noastre de folklor făcute fără nicio sistemă și fără o cercetare uniformă în toate regiunile locuite de Români, nu prezintă nicio garanție în această privință. În general culegerile acestea se datoresc întâmplării: pentru ținutul care a avut norocul să-și găsească un culegător harnic și priceput ¹⁾, avem documente folklorice; pentru cele care n'au avut acest noroc, nu posedăm nimic sau cu totul insuficiente și nesigure materiale. Distribuția geografică a variantelor deci, nu ne dă dreptul decât la concluzii foarte aproximative asupra răspândirii cântecului lui Marcoș Pașa ²⁾. Cu toate acestea, având în vedere numărul relativ mare de variante moldovene și ținând seamă totodată și de datele istorice relatate, se poate deduce că balada în chestiune a fost în Moldova mai răspândită și mai cultivată decât oriunde aiurea și că prin urmare, acolo a luat ea naștere. Din Moldova, firește, balada s'a împrăștiat cu cea mai mare ușurință și în celelalte provincii. Faptul că avem 2 variante, care au fost culese la periferia domeniului etnic românesc — cea dela Români timoceni și cea din Banat — adică din punctele cele mai depărtate de ținutul natal al cântecului bătrânesc, ne arată clar cât de răspândită a fost în trecut balada aproape pe tot cuprinsul Daciei.

Dacă am vrea să știm unde anume s'a născut, la Moldoveni, acest cântec, nu putem preciza nimic: s'a format el în Moldova dintre Prut și Nistru, pe unde a fost drumul armatei turcești spre Polonia? sau poate prin Bucovina,

¹⁾ Cum e cazul cu Vrancea, care l-a aflat în Diaconu.

²⁾ Aceasta cu atât mai mult cu cât chiar în ce privește materialul cules, nu putem avea pretenția de a cunoaște toate variantele. De sigur mai există și altele în afară de cele utilizate de noi. În special se vor fi aflând prin reviste, foi periodice locale și chiar în manuscrise, deci în surse ce nu pot fi bănuite sau sunt inaccesibile. Numărul variantelor pe care le cunoaștem în ultimul timp e mai mare, datorită bunăvoinței d-lor I. Mușlea și V. Brătulescu, care ne-au atras atenția asupra altor exemplare.

aproape de frontiera polonă? Din aceste părți însă nu ne este cunoscută nicio variantă. Ori poate a luat naștere undeva în Sudul Moldovei, unde, precum am văzut, unii cronicari chiar localizează dezastrul turcesc? Variantele moldovene, care toate provin din Sud, ar fi o mărturie pentru aceasta. Însă faptul că astăzi cântecul lui Marcoș nu e cunoscut decât în acel colț al Moldovei de Jos se explică în primul rând, de sigur, prin aceea că acest ținut de munte, izolat de marile drumuri ale vieții modernizatoare, a putut rămâne mult mai fidel păstrător de materiale folklorice decât altele.

În legătură cu căutarea centrului de expansiune al baladei, ar trebui de asemenea examinate, din punct de vedere fonetic, numirile subt care se ascunde în diferite variante adevăratul nume al personajului istoric. Îl aflăm subt cinci aspecte fonetice:

- Marcóci ¹⁾ — în Muntenia (Vlașca-Ilfov);
 Marcoș ²⁾ — » » (Teleorman, Muscel) și Dobrogea;
 Arcoș ³⁾ — » » (Argeș);
 Marcuș ⁴⁾ — » Moldova (Vrancea);
 Marcu ⁵⁾ — » Oltenia (Gorj, Romanți).

Transformarea cuvântului turcesc Malkoç, subt înrăurirea numelui românesc Marcu, va fi urmat, în chip logic, următoarele etape de evoluție:

Malkóç > Marcóci > Marcoș (Arcoș) > Marcuș > Marcu.

Deci « Marcóci », care reprezintă primul pas către românizarea numelui turcesc, este în același timp și cel mai vechiu aspect al acestui nume în cântecul bătrânesc. Îndată după « Marcóci », în ce privește arhaismul, vine aspectul « Marcoș ». Iată deci că formele cele mai arhaice se află toate în variantele muntene ale baladei.

— Trebuie să deducem de aici că numele Malkoç s'a fixat în forme românești prima dată în Muntenia și că chiar balada să se fi născut în această provincie?

Dar aflăm o dovadă documentară foarte interesantă, care ne permite să urmărim cum, în Moldova, procesul de românizare al numelui în chestiune, începe chiar din timpurile cele mai apropiate de vremea expediției turcești condusă de Malkoç. Analele Putnene, care de asemenea pomenesc pe acest pașă, îl numesc: « *Marcolci* ». Ele povestesc despre înfrângerea lui de către Ștefan cel Mare în anul 6993 (1484), Noemvrie 16, la Cătlăbuga:

¹⁾ Cf. varianta BRĂTULESCU: « Impărat *Marcóci* bătrân » sau « *Marcóci*-Pașa al bătrân ».

²⁾ Variantele TOCILESCU, *Arhiva Dobrogei* și RĂDULESCU-CODIN.

³⁾ Varianta MATEESCU.

⁴⁾ Variantele DIACONU.

⁵⁾ Variantele DENSUSIANU și PĂSCULESCU.

«... разбій Стефанъ Воевода войска тоурскаа и Марколча на Кьтльбоугъ...»¹⁾

În afară de această mărturie veche, mai cunoaştem încă două contemporane despre existenţa aspectului fonetic «Marcócîu» în Moldova:

1. În graiul popular al acestei provincii, circulă zicala «gerul lui Marcócîu»²⁾, care, evident, nu e decât un alt răsunet al aceluiaşi eveniment istoric în folklorul român. Această expresie e întrebuiţată ca un fel de superlativ, când poporul vrea să vorbească despre un ger grozav.

2. Toponimia Moldovei păstrează şi ea până astăzi numele paşei sub forma «Marcóşiu» în numele unui deal înalt din jud. Covurlui, la Sud de satul Vârlezi³⁾.

Prin urmare, aspectele fonetice mai arhaice ale variantelor muntene nu sunt de loc o dovadă că balada ar fi luat naştere în Muntenia, ci că întâmplător, aici, ele s'au păstrat, în timp ce în Moldova au dispărut din cântec, lăsând locul formei mai nouă «Marcus». *Nu poate fi nicio îndoială deci, că numele paşei — în forma sa cea mai veche, «Marcócîu», în care se manifestă acţiunea etimologiei populare de tipul iniţial — a trecut la Munteni împreună cu balada, din Moldova.*

Relativ la formele Marcus-Marcoş (Arcoş) în special, vom mai relata încă unele observaţii, care, în bună parte, ţin tot de problema stabilirii centrului de expansiune al cântecului bătrânesc. E foarte curios faptul că aceste forme sunt absolut identice cu aspectele fonetice sub care e cunoscut numele creştin Marcu în limba maghiară: «Márkus» şi «Márkos» (ceteşte: Márcuş, Márcóş). — *Să fie numai o coincidenţă?* Ori poate e de presupus că la fixarea numelui turcesc sub aceste forme, în epica populară românească, a contribuit şi vreo influenţă ungurească? Ni se pare că o asemenea ipoteză trebuie pusă. La Români, formele Marcus, Marcoş nu reprezintă o adaptare desăvârşită, ci continuă a fi simţite ca străine. Ele sunt complet izolate în balada în chestiune; în afară de acest produs

¹⁾ IOAN BOGDAN, *Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche*. Bucureşti 1891, p. 147.

²⁾ T. PAMFILE, *Văzduhul*. Bucureşti 1916, p. 9. — Expresia aceasta, ne comunică d-l Brătulescu, e cunoscută şi în Muntenia (Vlaşca).

³⁾ Numele acestui paşă este şi mai cunoscut în toponimia Dobrogei, unde însă s'a păstrat nealterat, datorită mediului turco-tătar care l-a susţinut. Aici *Malcóci* e numele unui sat mare, situat lângă gurile Dunării la 7 km. spre Est de Tulcea. La fel se numeşte un deal din apropiere, de pe malul drept al braţului Chilia. Tot în vecinătatea acestui sat e şi un lac, ce poartă acelaşi nume: «Malcóci-Ghiol» (= lacul lui Malcóci). Cf. GRIGORE DĂNESCU, *Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al jud. Tulcea*. Bucureşti 1896, p. 318—321. Aproape de Silistra de asemenea un cătun, care intră'n alcătuirea comunei Hairam-Chioi, poartă numele Malcóci. Iar lângă acest sat se află dealul «Malcóci-Mezarlic» (= «cimitirul lui Malcóci». Vezi T. X. BIANCHI et J. D. KIEFFER *Dictionnaire turc-fr.* Tome II, p. 876. Paris 1850). Cf. G. DĂNESCU, *Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al jud. Constanţa*. Bucureşti 1897, p. 553—554.

folkloric, după cât știm, sunt cu totul necunoscute în popor. Transformarea cuvântului turc. Malkoč în Markoš și apoi Markuš, pe baza principiului etimologiei populare, s'a putut realiza mult mai lesne la Maghiari decât la Români. Schimbări întâmplare sigure pe teritoriul limbii române, independent de orice înrâurire străină sunt: Malkóč > Marcólcı și Malkóč > Marcócı¹⁾. Asupra celorlalte aspecte însă, ne putem îndoi că s'au născut fără concurs străin. E drept, fenomenul Marcócı > Marcoș e foarte posibil la Români, mai ales dacă avem în vedere trecerea numelui din Moldova în Muntenia. Fonetismul exact al lui Marcócı în graiul moldovenesc e: « Markóšı ».

Sunetul *ś*, specific Moldovenilor, este foarte apropiat de *ș* și chiar e perceput de Munteni adesea ca *ș*. Astfel, în unele variante ale baladei, care s'au răspândit în Muntenia, dela Moldoveni, Markóšı a putut deveni Marcoș. Și numai așa socotim posibilă transformarea numelui turcesc Malkóč în Marcoș, dacă voim s'o explicăm ca rezultat al unor prefaceri exclusiv românești. În cazul acesta, am avea o dovadă filologică foarte prețioasă, care ne indică în chip precis că balada a luat naștere în Moldova. Dacă însă avem în vedere felul cum e accentuat acest nume, observăm că forma sa arhaică, de origine moldovenească, poartă accentul pe a doua silabă: Markóšıü, și tot așa îl are până azi numele Marcócı din varianta Brătulescu din Muntenia. Dar despre forma Marcoș nu știm cum e accentuată. În niciuna din cele trei variante, unde se află, nu e însemnat accentul. Logic ar fi să-l aibă tot pe a doua silabă (Marcóș), dacă e adevărat că derivă din forma mai veche « Markóšıü ». Totuși, credem aproape sigur că el se află pe prima silabă: Márcóș. Schimbarea accentului de pe silaba a doua pe cea dintâi nu e greu de explicat: imaginea cuvântului românesc, — după care se modela cel de origine turcească — prezenta accentul pe prima silabă: Márcu. Deci sub această influență, Marcóș > Márcóș. Mai greu de explicat este forma Marcoș, din două variante vrâncene. Nici aici accentul n'a fost notat de culegător, însă avem convingerea că numele eroului baladei e accentuat de asemenea pe prima silabă: Márcuș. Dar aceasta e foarte curios, căci aici nu se mai poate invoca înrâurirea formelor românești, ba chiar acestea se împotrivesc unei asemenea accentuări. Românii cunosc derivate diminutive dela Marcu, precum: Mărcúș (Mărcușór), Mărcút, de unde vedem că numele Marcoș din variantele moldovene — dacă s'ar fi ajuns la el pe baza aplicării etimologiei populare în cadrul exclusiv al limbii românești — ar fi fost normal nu numai ca să poarte accentul pe a doua silabă, dar totodată să prezinte trecerea lui *a* neaccentuat la *ă* și astfel să avem forma Mărcúș Pașa²⁾. De ce a fost ținut în frâu principiul

¹⁾ Ori, poate, cu necesitate: Malkóč > Marcólcı > Marcócı?

²⁾ Dacă totuși privim fonetismul Márcuș ca românesc pur, atunci trebuie socotit drept o evoluare mai înaintată a formei muntenești Márcóș, unde *o* neaccentuat din

etimologiei populare ca să respecte o formă așa de neromânească? Numai de simțul colorii locale? Ne îndoim că acest simț a putut avea aici atâta tărie, mai ales că în unele variante ale cântecului — cum sunt cele oltene — s'a trecut complet peste el, ajungându-se la identificarea numelui eroului turc cu forma românească, dând Marcu ¹⁾ Pașa.

De aceea ni se pare destul de probabil ca la stabilirea formelor Márcoș, Márçuș, la Români, în cântecul bătrânesc, să fi jucat oarecare rol înrâurirea unor fonetisme maghiare. Unele date istorice vin în sprijinul acestei presupuneri. Transilvania a cunoscut bine și ea pe generalul turc Malkoçoğlu. Ba mai mult, chiar expediția a doua a Turcilor în Polonia a fost de aproape urmărită de către Maghiari. Regele lor Vladislav, polonez de origine — fiu al lui Cazimir și fratele regelui polon contemporan cu el, Ion Albert — promisesese ajutor Polonilor și chiar a poruncit contelui Petru de Sf. Gheorghe să-și adune oaste, din Ardeal, și să meargă în contra Turcilor ²⁾. Deci, în special, în regiunea săcuiască din Sud-Estul Transilvaniei s'a putut fixa numele comandantului expediției turcești, într'o tradiție orală — dacă nu chiar în vreo baladă populară maghiară — care apoi să fi fost cunoscută și de Români ardeleni. Dela aceștia trecerea ar fi fost ușoară peste munți, în deosebi la Români din ținutul cel mai apropiat, al Vrancei, de unde posedăm astăzi patru variante, dintre care două ne dau forma Márçuș pentru numele eroului turc. La Români din Transilvania însă, balada nu e atestată. Rămâne de cercetat dacă nu cumva literatura populară ungurească cunoaște vreun astfel de cântec sau măcar vreo legendă în proză relativ la expediția dezastruoasă a pașei Malkoç în Polonia.

Dacă e just că formele românești Marcoș — Marcuș sunt un reflex al fonetismelor maghiare Márkos — Márkus, aceasta credem că a rezultat mai curând în urma unei încrucișări de tradiții orale. Prima tradiție va fi trecut la Unguri dela Români, care erau mai în direct contact cu evenimentul istoric, iar numele avea de sigur aspectul moldovenesc Markóși. Din Transilvania, după ce se va fi realizat confuzia cu formele maghiare, numele eroului va fi fost reprimit de Români, prin cei ardeleni, și apoi transmis iar în Principate. Aspectul românesc a putut ajuta acțiunea principiului etimologiei populare la Unguri, înlesnind identificarea numelui turcesc cu Márkos. Cum că în adevăr, la Maghiari, numele pașei în chestiune a avut în popor o astfel de formă, se confirmă și pe cale documentară. Cronicarul Tubero, care se ocupă de istoria Ungurilor — cunoscând bine

silaba finală a trecut la *u*, ca în ex. : bálmoș-bálmuș. (Poate și în numele proprii vechi românești : Mógoș > Móguș? Drágoș > Dráguș?).

¹⁾ Aici însă, e drept, nu trebuie uitat rolul pe care l-a jucat contaminația cu numele eroului Marcu Viteazul, care deși e din alt cântec — aparținând unui ciclu sud-slavic — era în Oltenia deja foarte popular când s'a răspândit balada lui Marcoș-Pașa acolo.

²⁾ ENGEL, *Geschichte des ungrischen Reiches*, III Teil, II Abt. S. 101.

acest popor în mijlocul căruia se pare că a trăit — și care e contemporan cu expediția armatei turcești în Polonia, ne vorbește foarte pe larg despre comandantul ei, sub aspectul latinizant « Marconius ».

Această formă nici într'un caz nu poate avea la bază fonetismul turcesc « Malkóç », ci, cel mai probabil, un fonetism unguresc de tipul « Márkos ». Povestirea lui Tubero, având unele puncte de contact cu o tradiție populară — de sigur maghiară, din care se va fi inspirat direct — reflectează fără îndoială și în ce privește acest nume un aspect folkloric autentic, unde, adaptarea cuvântului exotic la împrejurări ungurești și creștine era un fapt împlinit.

În orice caz, influența maghiară, realizată pe calea transmisiunii orale a unor legende cu fond realist, n'a avut la Români altă repercusiune decât în fonetismul numelui eroului, nu însă și asupra cântecului, care, prin toate elementele lui — precum am văzut aiurea — este o creațiune pur românească. Deci, dacă această părere s'ar verifica, ea nu schimbă nimic din concluziile noastre în legătură cu geneza baladei românești și cu centrul ei de expansiune.

Ipoteza mai sus expusă, relativ la influența ungurească, o dăm subț toate rezervele, deoarece ne lipsește materialul necesar spre a o controla. Totuși, oricât de curioasă ar părea, am prezentat-o fiindcă faptele înseși ne-au sugerat-o.

Concluzie

Studiul nostru asupra cântecului lui Marcoș Pașa — una dintre cele mai vechi balade populare românești în care e vorba despre Turci — ne arată că uneori aflăm în adevăr oglindit câte ceva din istoria trecutului în eposul poporului și că putem chiar determina anumite evenimente și cronologia lor, ba că, pe această cale, putem ajunge și la stabilirea timpului aproximativ al nașterii cântecului. Totuși, e nevoie să specificăm, acestea sunt cazuri foarte rare. Descoperirea unei realități istorice incontestabile, ca aceea din tema cântecului bătrânesc analizat de noi, nu trebuie să ne iluzioneze prea mult: ceea ce ne-a dus la determinarea evenimentului real au fost izvoarele istorice pe care le-am avut la îndemână. Deci, ca să reducem rezultatele acestei cercetări la justele lor proporții, trebuie să constatăm că de fapt nu e vorba aici de reconstituirea unui eveniment istoric pe baza baladei populare, ci de o recunoaștere a lui în creațiunea folklorică și de o identificare a datelor aflate acolo, cu cele din izvoarele istorice. Dacă cineva ar fi reconstituit dezastrul armatei turcești numai pe baza cântecului bătrânesc, procedând la aceasta cu oricât de prudentă atitudine critică, și dacă ar fi ajuns la aceleași rezultate, am fi fost cei dintâi care să le respingem ca pe niște pure fantasmagorii.

Produsul folkloric — de orice specie ar fi — nu îndreptățește pe nimeni la nici un fel de reconstituiri istorice. La identificarea evenimentelor din el însă, — după tipul celei realizate de noi — folkloristul are dreptul în anumite cazuri, iar adesea e chiar nevoit s'o încerce.

În ce privește epica populară în versuri la Români, se mai pot face cu succes unele identificări.

O astfel de încercare, pentru timpuri mai nouă, destul de vag schițată — mai mult un fel de indicație — aflăm în Tocilescu. În precuvântarea sa la « Materialuri folkloristice », bazându-se pe cronica lui Neculce, el atrage atenția asupra subiectului istoric din balada Agăi Bălăceanu ¹⁾. Identificarea lui Tocilescu era de altfel mult mai ușor de făcut prin faptul că balada își păstrează încă destul de fidel caracterul ei istoric, în special datorită apropierii mai mari a evenimentului cântat, de vremea noastră. În acel cântec bătrânesc nota realistă, istorică predomină, pe când în cel al lui Marcoș Pașa elementul fantastic, care a asimilat așa de bine datele realiste, dă baladei aparența că n'a putut avea niciodată la baza ei motive istorice. De aceea se înțelege dela sine ce greu ar fi fost — ba chiar imposibil — de bănuït tema realistă dela origine, dacă nu erau cronicile și cu deosebire anumite motive comune cronicilor și baladei.

Preocuparea centrală a cercetării noastre a fost cronologizarea; nu a evenimentului din cântecul bătrânesc, ci a cântecului însuși. Toate celelalte chestiuni se subordonează acesteia. Chiar și problemele de geneză țințesc în realitate tot către același scop. Din acest studiu se vede, totodată, la cât element istoric, și cât de transfigurat, ne putem aștepta să aflăm în balada populară, precum și ce anume evenimente au șanse de a pătrunde în ea: cataclisme de tipul iernii grozave din 1498, epidemii mari cum e ciuma, holera, apoi chiar unele războaie grele care s'au repercutat în masele populare prin pustiiri, foamete, etc. . . . Istorie propriu zisă, în sensul politic — adică de fapt cea oficial cunoscută — este foarte puțină în eposul popular. Temele istorice apar în creațiunea epică a poporului complet simplificate, iar datele reduse la minimum sau cel mai adesea, înlăturate cu totul.

Căutând a arunca oarecare lumină asupra genezei cântecului lui Marcoș Pașa, ne-am slujit de el ca să ilustrăm cu acest prilej și anumite fenomene folklorice curente în domeniul epice populare în versuri.

Credem că studiul monografic al diferitelor balade, analizate atât din punct de vedere al fondului realist ce se poate afla în ele, cât și din punct de vedere genetic, e foarte necesar ca să putem păși pe un teren mai sigur la clasificarea în cicluri și la cronologizarea cântecelor noastre bătrânești.

PETRU CARAMAN

¹⁾ Cf. TOCILESCU, *Materialuri folkloristice*, vol. I, partea I, p. XX sq.